

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie

Eine qualitative Untersuchung auf Potenziale,
Herausforderungen und Einsatzmöglichkeiten der
Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie.

Abbildung 1 Fingeralphabet "Psychomotorik" (SGB-FSS)

Eingereicht von: Tania Doppmann

Begleitpersonen: Patricia Hermann-Shores & Ilona Widmer

Zweite Fachperson: Katja Reichen

Datum der Abgabe: 25.05.2025

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich der bislang wenig erforschten Schnittstelle zwischen Psychomotoriktherapie und Gebärdensprache. Es handelt sich dabei um eine erste Auseinandersetzung mit der praktischen Anwendung der Gebärdensprache in der Therapie. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Gebärdensprache in psychomotorischen Settings bislang wenig systematisch berücksichtigt wird, obwohl sie ein erhebliches Potenzial zur Förderung von Teilhabe, Ausdruck und Beziehungsgestaltung bietet. Die Annahme, dass die Gebärdensprache als eigenständige und vollwertige Sprache, die eng mit körperlicher Ausdrucksweise, Mimik und Rhythmus verwoben ist (zentrale Elemente der Psychomotoriktherapie), einen positiven Einfluss auf die Psychomotoriktherapie mit verschiedenen Klient:innen haben kann, gab den Anstoss zu dieser Arbeit.

Ziel dieser empirischen Untersuchung ist es, die fachliche Perspektive auf den Einsatz von Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie zu erfassen. Dies, um eine weitere sinnvolle Verbindung der beiden Bereiche zu fördern. Dazu wurden qualitative Experteninterviews mit Psychomotoriktherapeut:innen geführt. Die Auswertung erfolgte mithilfe einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), um die Perspektiven der Fachpersonen systematisch zu erfassen. Ziel war es, subjektive Erfahrungen, methodische Zugänge sowie Potenziale und Herausforderungen im Umgang mit Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie sichtbar zu machen.

Die Analyse zeigt, dass Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie weit über ein reines Kommunikationsmittel hinausgeht. Sie wird als Zugang zu Beziehung, Ausdruck und Teilhabe verstanden. Trotz ihrer hohen Relevanz wird sie in der Ausbildung bislang kaum berücksichtigt, wodurch ihr Einsatz stark von der individuellen Motivation der Therapeut:innen abhängt. Diese Ergebnisse sollen zur Erweiterung des heilpädagogischen Verständnisses beitragen und Impulse für eine inklusivere und kommunikationssensiblere Praxis liefern.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all den Menschen bedanken, die mich während der Entstehung dieser Bachelorarbeit unterstützt und begleitet haben.

Meinen besonderen Dank gilt Prof. Patricia Hermann-Shores und Ilona Widmer, die mich als begleitende Dozentinnen durch den gesamten Prozess geführt, meine Fragen geduldig beantwortet und mir stets mit wertvollen Inputs zur Seite gestanden haben.

Ein ebenso grosses Dankeschön geht an den Gebärdensprachdolmetschdienst sowie die Dolmetscherinnen, die meine Gespräche mit Patricia professionell und engagiert übersetzt haben und so eine reibungslose Kommunikation ermöglichten.

Ich danke ausserdem den Interviewpartnerinnen aus der Schweiz und den Niederlanden, die bereit waren, ihre Zeit und Erfahrungen mit mir zu teilen und damit einen bedeutenden Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben.

Ein herzliches Dankeschön auch an Marco Mulder für die Koordination und fachliche Unterstützung in den Niederlanden sowie an alle, die mich bei der Korrektur der Arbeit und der Übersetzungen unterstützt haben.

Einen weiteren besonderen Dank gilt zudem meiner Familie, meinem Partner und meinen Freund:innen, die mir während des gesamten Studiums und insbesondere in der intensiven Phase dieser Arbeit mit Geduld, Motivation und Rückhalt zur Seite gestanden sind.

Ohne all die Unterstützung wäre meine Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zum Thema.....	6
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	7
3	Ausgearbeitete und Präzisierte Fragestellung.....	10
4	Forschungsmethodik.....	11
4.1	Experteninterviews.....	12
4.2	Auswertung.....	13
4.3	Kodierungsleitfaden.....	15
4.4	Gütekriterien.....	17
4.5	Methodenkritik.....	18
5	Darstellung der Ergebnisse.....	20
5.1	Wahrnehmung der Gebärdensprache.....	20
5.2	Praktische Umsetzung.....	21
5.3	Zielgruppen & Anwendungssituationen.....	22
5.4	Wirkung & Potenziale.....	23
5.5	Herausforderungen.....	24
5.6	Beziehungsgestaltung.....	25
5.7	Inklusion & gesellschaftlicher Kontext.....	26
5.8	Empfehlungen & Tipps für Fachpersonen.....	27
5.9	Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation.....	28
6	Diskussion.....	33
6.1	Beantwortung der Forschungsfrage.....	33
6.2	Einordnung der Ergebnisse.....	35
6.3	Hypothesenbildung.....	36
7	Fazit.....	36
7.1	Ausblick.....	37
7.2	Reflexion.....	38
8	Literaturverzeichnis.....	39
9	Abbildung- und Tabellenverzeichnis.....	40
10	Anhang.....	40
10.1	Interviewleitfaden.....	40

10.2	Transkribierte Interviews	42
10.2.1	Interview Expertin A	42
10.2.2	Interview Expertin B	51
10.2.3	Interview Expertin C (deutsch)	58
10.2.4	Interview Expertin C (englisch).....	66
10.3	Eigenständigkeitserklärung	74

1 Hinführung zum Thema

In den letzten Jahren hat die Bedeutung der Inklusion zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Auch in therapeutischen Settings wie der Psychomotoriktherapie, die auf die Förderung der motorischen, sozialen und emotionalen Entwicklung abzielt, ist der inklusive Ansatz von zentraler Bedeutung. Als Therapeut:innen stellen wir uns immer wieder die Frage, wie wir Menschen, insbesondere Kinder, optimal unterstützen und fördern können, um ihre Teilhabe zu steigern.

Die Psychomotoriktherapie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Bewegung, Wahrnehmung, Erleben und Handeln im Zentrum stehen. Ziel ist es, durch körperlich-sinnliche Erfahrungen die Persönlichkeitsentwicklung sowie das soziale Lernen zu fördern (Zimmer, 2022). Dabei spielt Kommunikation eine wichtige Rolle, besonders nonverbale und körpernahe Kommunikationsformen. Diese sind in der Psychomotoriktherapie zentral, weil viele therapeutische Prozesse über den Körper und die Bewegung ablaufen. So entstehen Beziehung, Austausch und gemeinsames Handeln oft nicht über Sprache, sondern über Mimik, Gestik, Bewegungen oder Berührungen. Während dem Studium beschäftigen wir uns intensiv mit Körpersprache und körperlichem Ausdruck und lernen, wie Kinder, diverse Wege finden, sich mitzuteilen. Dennoch wird in der Praxis häufig ein starkes Gewicht auf die verbale Sprache gelegt.

Im Rahmen meiner Erstausbildung zur Fachperson Betreuung für Menschen mit einer Beeinträchtigung lernte ich die Gebärdensprache, sowie unterstützende Gebärden kennen. Bereits da faszinierte mich die Möglichkeit einer nicht verbalen Sprache. Durch den Gebrauch von Gebärden im Alltag erkannte ich die vielen Möglichkeiten, welche mir diese Art der Kommunikation bietet. Besonders Kinder schienen aus meiner Sicht sehr schnell zu lernen und die körperliche Sprache zu bevorzugen. Als ich im Rahmen des Studiums die Chance hatte das Wahlmodul «Die Kultur der Gebärdensprache der Gehörlosen» im Dezember 2023 zu besuchen, war für mich klar, dass sich mein Interesse für die Gebärdensprache weiter aufgebaut hat. Während den spannenden Gesprächen mit Patricia Hermann-Shores stellte sich schnell heraus, dass die beiden heilpädagogischen Gebiete der Psychomotorik und der Gebärdensprache noch kaum zusammenfanden. Auch die Literatur ist lückenhaft in diesem Bereich und Studien sind kaum vorhanden. So entschied ich mich dazu, mich mit dieser spannenden Thematik auseinander zu setzen. Ich erkannte, dass der Einsatz von Gebärden in der Psychomotoriktherapie nicht nur die Kommunikation erleichtern, sondern auch eine bedeutende Bereicherung für die Therapie darstellen kann. Gebärdensprache, als visuell-manuelle Sprache, stellt eine eigenständige, vollwertige Sprache dar, die insbesondere für

gehörlose und schwerhörige Menschen sowie für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen eine wichtige Kommunikationsressource ist (Vorderstemann, 2002). In der Psychomotoriktherapie ermöglicht der Einsatz von Gebärdensprache nicht nur den Zugang zu sprachlicher Interaktion, sondern erweitert auch die Möglichkeiten des Ausdrucks, der Teilhabe und der sozialen Integration. Dabei wird Gebärdensprache nicht nur als Hilfsmittel verstanden, sondern als Ausdrucksform, die in enger Verbindung mit Bewegung, Rhythmus und Mimik steht, welche zentrale Elemente der Psychomotoriktherapie sind. Ich stellte die Hypothese auf, dass nicht nur gehörlose Kinder vom Einsatz der Gebärdensprache profitieren können, sondern ebenso Kinder im Autismus-Spektrum, mit Migrationshintergrund oder mit Ängsten wie zum Beispiel Selektivem Mutismus. Zudem könnte die bewusste Einbindung von Gebärden in der Therapie die Wahrnehmung von Körpersprache, das bewusste Handeln im Raum sowie die gegenseitige Aufmerksamkeit in der Interaktion fördern.

Die Kombination der beiden heilpädagogischen Bereichen, Psychomotorik und Gebärdensprache, eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten. Sie bietet die Chance, umfassender auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und innovative Ansätze für die Therapie zu entwickeln. Durch die Integration der Gebärdensprache können wir das therapeutische Spektrum erweitern und den Kindern neue Wege der Ausdrucksfähigkeit sowie des Lernens bieten. Nicht zuletzt unterstützt die Anwendung von Gebärdensprache auch die Professionalisierung von Fachpersonen im Bereich der Psychomotoriktherapie, indem sie zu einer erweiterten kommunikativen Kompetenz und einem sensiblen Umgang mit Diversität beiträgt.

Bisherige Studien und Berichte über den Einsatz der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie sind begrenzt. Es gibt noch keinen umfassenden Überblick über die spezifischen Vorteile, Herausforderungen und methodischen Ansätze, die mit der Anwendung der Gebärdensprache in diesem therapeutischen Bereich verbunden sind. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, eine Analyse des Einsatzes der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie zu bieten und soll zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen.

Die Relevanz dieser Arbeit liegt darin die Gebärdensprache als integralen Bestandteil der Psychomotoriktherapie zu betrachten und weiter zu erforschen, um das Potenzial für eine ganzheitliche und inklusive Therapie voll auszuschöpfen.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Das erste Kommunikationsmittel des Menschen ist der Körper. Die sogenannte Körpersprache ist ein unmittelbarer Ausdruck innerer Vorgänge wie Gefühle, Wünsche oder Ängste. Kinder nutzen diese elementare Ebene der Körpersprache oft. So kann Freude durch Klatschen und

Springen, Trauer durch das Hängenlassen von Kopf und Schultern oder Wut durch das Ballen von Fäusten und Stampfen ausgedrückt werden (Zimmer, 2005). Sprache umfasst daher nicht nur gesprochene Worte, sondern schliesst auch nonverbale Ausdrucksformen, wie Gestik, Mimik, Körperhaltung und Gebärden mit ein.

Die Gebärdensprache ist eine natürliche, eigenständige und vollständige Sprache mit eigenen sprachlichen Strukturen und einem komplexen Grammatiksystem. Sie unterscheidet sich von der gesprochenen Sprache durch die Nutzung manueller Ausdrucksmittel wie Hände, Arme, Kopf, Gesichtsausdruck, Blick und Mundbild. Zudem basiert sie auf dem Seh- und Bewegungsvermögen (Wertenschlag et al., 2012). Ähnlich wie Lautsprachen variiert auch die Gebärdensprache je nach Land und Region und weist sogar Dialekte auf. Obwohl viele Gehörlose die gesprochene Sprache durch Lippenlesen verstehen und teilweise auch selbst sprechen lernen, bevorzugen viele die Gebärdensprache, da sie sich damit oft besser und schneller ausdrücken können (Wertenschlag et al., 2012). Für Kinder, die nicht in der Lage sind, gesprochene Sprache vollständig zu erlernen, stellt Gebärdensprache ein wichtiges Kommunikationsmittel dar. Sie bietet eine wertvolle Möglichkeit, sich auszudrücken und unterstützt den Erwerb von Sprachfähigkeiten. Frühe Exposition gegenüber Gebärdensprache ist dabei entscheidend, um die sprachliche Entwicklung zu fördern und mögliche Entwicklungsverzögerungen, auch in anderen Entwicklungsbereichen, zu verringern (Krausneker et al., 2007).

An dieser Stelle eine klare begriffliche Unterscheidung zwischen der eigentlichen Gebärdensprache, als visuell-gestische, vollwertige Sprache mit eigener Grammatik, und unterstützenden Gebärden, als ergänzende Kommunikationsform zur Lautsprache, festzuhalten. Während die Gebärdensprache vor allem für gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder eine zentrale Bedeutung für Kommunikation, Teilhabe und Entwicklung hat, erweisen sich unterstützende Gebärden im Kontext mit anderen Klient:innen, etwa bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Aufmerksamkeitsdefiziten, Traumata oder mit mehrsprachigem Hintergrund, als besonders hilfreich. Unterstützende Gebärden sind eine Form der Unterstützten Kommunikation (UK) und dienen dazu, gesprochene Sprache durch begleitende Handzeichen zu visualisieren und zu verdeutlichen. Sie fördern das Sprachverständnis, erleichtern den Ausdruck von Bedürfnissen und Emotionen und unterstützen Kinder beim Spracherwerb. Unterstützende Gebärden ein niedrighwelliges Angebot, das sowohl in der Frühförderung als auch in inklusiven Bildungskontexten eingesetzt werden kann, um kommunikative Teilhabe zu ermöglichen und Sprachentwicklungsprozesse positiv zu beeinflussen (Häußler et al., 2021).

Die kindliche Entwicklung ist untrennbar mit Spiel und Bewegung verbunden, da Kinder durch Sensomotorik, Bewegung und Wahrnehmung kognitiv und sozial lernen. Die Psychomotoriktherapie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der die Persönlichkeitsentwicklung fördert und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt. Besonders in den frühen Entwicklungsphasen ist die Wechselwirkung zwischen körperlich-motorischen und geistig-seelischen Vorgängen von grosser Bedeutung, auch für die Sprachentwicklung (Roder, 2011). Bewegung dient nicht nur der körperlichen Entfaltung, sondern auch als Ausdrucksmittel. In diesem Sinne dient Bewegungsförderung auch der Kommunikationsförderung.

Kinder, insbesondere solche mit Beeinträchtigungen wie beispielsweise einer Einschränkung des Hörsinnes, erleben eine erschwerte Entwicklung, da ihr Erfahrungsradius und ihre Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt sind. Diese Kinder haben oft Schwierigkeiten ihren Körper von der Umwelt abzugrenzen und benötigen daher besondere Förderansätze. Beispielsweise die Basale Stimulation, welche sowohl die Wahrnehmung als auch die Bewegung anregt (Kraus, 2001). Basale Stimulation ist eine pädagogische und pflegerische Methode, bei der verschiedene Sinne auf einer niederschweligen Ebene angesprochen werden.

In der Psychomotoriktherapie erhalten sie durch gezielte Körper- und Bewegungserfahrungen die Möglichkeit, sich selbst und ihre Umwelt besser zu verstehen und zu beeinflussen. Dies stärkt nicht nur ihr Selbstkonzept, sondern fördert auch die soziale Interaktion und die Entwicklung von Sprache.

Die Wahrnehmung spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Sie ist der Prozess, durch den Sinneseindrücke verarbeitet werden, um eine bedeutungsvolle Wirklichkeit zu erschaffen. Wenn ein Sinnesorgan wie das Gehör eingeschränkt ist, können andere Sinne als Kompensation genutzt werden, um die Wahrnehmung zu erweitern und den Lernprozess zu fördern (Fröhlich, 1996). Wahrnehmungsförderung bedeutet daher auch Kommunikationsförderung. In der Psychomotoriktherapie wird dies genutzt, um Kindern zu helfen, ihre Körpersprache als Ausdruck ihrer Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen und mit anderen in Kontakt zu treten.

Körperliche Erfahrungen wie Bewegung und Mimik sind ein erster, elementarer Ausdruck von Emotionen und spielen eine wichtige Rolle in der sozialen Entwicklung. Besonders in den ersten Lebensjahren, wenn Kinder ihre Umwelt hauptsächlich über Bewegung und Körpersprache erfassen, ist der Zusammenhang zwischen Bewegung und Sprachentwicklung besonders eng. Durch Bewegungsförderung und gemeinsames Spiel können Kinder lernen,

ihre inneren Vorgänge durch Körpersprache auszudrücken. Diese nonverbale Kommunikation ist ein erster Schritt in der Sprachentwicklung und der Sozialisation.

Die Psychomotoriktherapie fördert diese Prozesse durch die Bereitstellung von komplexen, grossräumigen Spielsituationen, in denen Kinder sowohl körperlich agieren als auch sprachlich an ihren eigenen Themen arbeiten können. Diese ganzheitliche Herangehensweise verknüpft die Entwicklungsdimensionen von Motorik, Wahrnehmung, Kognition, Emotionen und Soziabilität und unterstützt so die Entwicklung von sprachlich-kommunikativen Kompetenzen. Auch das Erlernen von Gebärdensprache, das in vielen Fällen notwendig ist, um die Kommunikation von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen zu fördern, basiert auf der sensorischen Integration von Sinneseindrücken und Bewegungen.

Die ganzheitliche Förderung der Sprachentwicklung ist daher nicht nur auf den Erwerb von Worten und Sätzen angewiesen, sondern auf die Förderung von Bewegung, Körpererfahrung und sozialer Interaktion. Bewegung und Sprache sind tief miteinander verwoben, wobei das Handeln und Tun als Grundlage für Sprache und Denken dienen. So wird die Welt durch Bewegung und Wahrnehmung erschlossen und benennbar gemacht (Zimmer, 2005).

3 Ausgearbeitete und Präzisierte Fragestellung

Aus meinen persönlichen Erfahrungen und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema ergeben sich mir die folgenden theoretischen Vorannahme:

1. Der Einsatz der Gebärdensprache und/oder unterstützender Gebärden, als Teil der Körpersprache und als grundlegendes Kommunikationsmittel, hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Klient:innen in der Therapie. Dies unabhängig vom Alter, der Herkunft oder dem Therapiegrund der Klient:innen.
2. Die Nutzung der Gebärdensprache kann auch in der Psychomotoriktherapie mit hörenden Klient:innen sinnvoll und förderlich sein.
3. Die Förderung von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen durch Psychomotoriktherapie ist von zentraler Bedeutung für ihre Entwicklung. Dadurch ist die Präsenz der Gebärdensprache während des Studiums zu Psychomotoriktherapeut:in ausschlaggebend.
4. Expert:innen befürworten die Ausweitung der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

- **In welcher Weise beeinflusst der Einsatz von Gebärdensprache die Psychomotoriktherapie aus der Sicht der Fachpersonen, und welche spezifischen Potenziale und Herausforderungen ergeben sich in der Arbeit mit Klient:innen aus unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen?**

In dieser empirischen Arbeit soll anhand von drei qualitativen Interviews mit Psychomotoriktherapeut:innen exploriert werden, welcher Einfluss der Einsatz von Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie konkret auf die Therapie hat. Ziel ist es, durch die persönlichen Erfahrungen und fachlichen Perspektiven der Interviewpartner:innen einen tieferen Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungen von Gebärdensprache in der therapeutischen Arbeit zu gewinnen. Sowohl im Kontext hörender als auch nicht-hörender Klient:innen.

Die Interviews dienen dazu, bislang wenig untersuchte Aspekte dieser Thematik sichtbar zu machen, Potenziale und Herausforderungen im praktischen Einsatz zu benennen sowie konkrete Beispiele gelungener Integration von Gebärdensprache in die Psychomotoriktherapie zu dokumentieren. Dabei werden die Aussagen der Expert:innen vergleichend analysiert, um mögliche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und weiterführende Impulse für die Praxis und zukünftige Forschung abzuleiten.

4 Forschungsmethodik

Anders als bei den Naturwissenschaften, befasst sich die empirische Sozialforschung mit dem sozialen Verhalten und Denken von Menschen. Sie zielt darauf ab die soziale Wirklichkeit zu beschreiben, bestehende Theorien zu überprüfen und neue zu bilden sowie neue Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme zu finden. Empirische Forschung ist praxisorientiert.

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb wir in unserem Feld empirische Sozialforschung betreiben sollten. Nicht nur geht es darum unser Klientel besser zu verstehen und neue Lösungen zu finden, sondern auch um uns persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Durch Forschung schaffen wir neues Wissen, das wir weitergeben können, aber auch selbst nutzen können.

In dieser Arbeit, welche sich im Rahmen der empirischen Sozialforschung befindet, wählte ich für die Datenerhebung die qualitative Forschungsmethode des Experteninterviews. Um die gewonnenen Daten zu verarbeiten, entschied ich mich für die induktiv-explorative Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Ich wählte diese Methode, da die

Thematik der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie eher neu ist und es kaum bestehende Theorien und vorhandene Literatur dazu gibt.

4.1 Experteninterviews

Beim Experteninterview handelt es sich um ein Leitfadeninterview, das sich insbesondere durch die Wahl der Zielgruppe von anderen Interviewformen unterscheidet. Es geht bei dieser Form des Interviews nicht um die einzelne Person, sondern die Expert:innen gelten als Repräsentant:innen einer bestimmten Expertengruppe eines Feldes.

Die Vorteile eines Experteninterviews liegen darin, dass ein Thema untersucht werden kann, zu dem noch kaum Literatur vorhanden ist und ein spezifischer Bereich eines Berufsfeldes erforscht werden kann. Es ermöglicht mir neue Theorien und Hypothesen zu entwickeln und Zusammenhänge interpretativ zu beschreiben und zu verstehen.

Sample: Dabei handelt es sich um die Fallauswahl, also um die Frage, welche Expert:innen für die Interviews ausgewählt werden. Für meine Arbeit suchte ich gezielt nach Psychomotoriktherapeut:innen, die in ihrer Praxis die Gebärdensprache anwenden und bereit waren, mir von ihren Erfahrungen zu berichten.

Im Rahmen meines Auslandssemesters an der University of Applied Sciences Windesheim in den Niederlanden prüfte ich die Möglichkeit, ein weiteres Experteninterview mit einer Fachperson aus dem niederländischen Kontext zu führen. In Gesprächen mit einem dortigen Dozenten wurde deutlich, dass die Gebärdensprache in den Niederlanden zunehmend an Bedeutung gewinnt. Er berichtete von einer gehörlosen Psychomotoriktherapeutin, die ihr Studium im vergangenen Sommer erfolgreich abgeschlossen hat. Zudem wies er darauf hin, dass der Einsatz von Gebärdensprache im therapeutischen Alltag unter Psychomotoriktherapeut:innen keine Seltenheit ist. Ich empfand es daher als sinnvoll, auch mindestens ein Interview mit einer Expert:in aus den Niederlanden zu führen. Dabei hatte ich die Hoffnung, dass ich dadurch noch mehr Einblicke in die Möglichkeiten erhalte und vielleicht einen noch besser fundierten Zukunftsausblick für die Schweiz generieren könnte.

Um geeignete Expert:innen sowohl in der Schweiz als auch in den Niederlanden zu finden, wendete ich mich an Therapeut:innen, Dozent:innen und Fachstellen beider Disziplinen.

Da im Rahmen meiner Untersuchung ausschliesslich weibliche Expertinnen befragt wurden, wird im Folgenden auf eine geschlechterneutrale Formulierung verzichtet und die Bezeichnung 'Expertinnen' verwendet. Dies aus Gründen der Lesefreundlichkeit.

Interviewleitfaden: Durch die semistrukturierte Interviewform lenkte ich die Befragten thematisch, versuchte sie aber nicht in ihren Erzählungen einzuschränken. Dafür verfasste ich

einen Interviewleitfaden (siehe Anhang). Dieser beinhaltet eine kurze Zusammenfassung des Aufbaus des Interviews, inklusive offener Fragen. Ziel war es, dass die Expertinnen frei erzählen konnten und ich flexibel auf das Gesagte reagieren und Rückfragen stellen konnte.

4.2 Auswertung

Um meine erhobenen Daten auszuwerten nutzte ich die qualitativ strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Diese Methode eignet sich besonders für Fragestellungen, die sich mit subjektiven Sichtweisen und Erfahrungen befassen, wie es in der vorliegenden Untersuchung zum Einsatz von Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie der Fall ist. Sie ermöglicht mir themengeleitet und systematisch relevante Inhalte aus qualitativen Texten herauszuarbeiten, ohne den offenen Charakter qualitativer Forschung zu verlieren. Die strukturierende Inhaltsanalyse verfolgt das Ziel, das Material nach bestimmten inhaltlichen Aspekten zu filtern, diese in Kategorien einzuordnen und somit eine geordnete Darstellung zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung eines Kategoriensystems, das in meinem Fall sowohl deduktiv als auch induktiv (aus dem Material heraus) gebildet wurde (Mayring, 2015, S. 64 ff.).

Folgende Schritte habe ich dabei durchlaufen:

1. **Transkribieren der Interviews.** Dies mit Hilfe der KI-Software «noScribe».
2. **Festlegung der Analyseeinheit:** Dabei handelt es sich um die Definierung der Kodier-Einheit, also wie gross ein Textstücke beim Codieren sein sollen. Dafür habe ich Sinnabschnitte gewählt, die sich in der Regel über ein bis drei zusammenhängende Sätze erstrecken. Dies, damit der Sinn hinter der Aussage vorhanden bleibt, ich dennoch die Übersicht behalten kann.
3. **Entwicklung eines Kategoriensystems:** Zuerst habe ich auf der Grundlage meiner Forschungsfrage und theoretischen Vorannahmen deduktive Kategorien entwickelt.
4. **Definition und Kodierregeln:** Jede Kategorie wurde durch eine Definition, Beispielzitate sowie Kodierregeln operationalisiert, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
5. **Kodierung der Transkripte:** Ich arbeitete die Interviewtranskripte zeilenweise durch und ordnete relevante Textstellen den Kategorien zu (Kodierung).
6. **Erweiterung des Kategoriensystems:** Durch die Schritt für Schritt Analyse der Transkripte ergänzte ich die Kategorien durch weitere induktiv-explorativ gewonnene Kategorien.

7. **Auswertung:** Abschliessend analysierte ich die Aussagen der Expert:innen, verglich sie und interpretierte sie in Bezug zur Forschungsfrage.

Ziel dieses Vorgehens war es, neue Erkenntnisse zu generieren, um weitere Hypothesen und allenfalls neue Theorien aufzustellen.

4.3 Kodierungsleitfaden

Tabelle 1 Kategoriensystem

Kategorie	Definition	Kodierregeln	Beispielhafte Zitate (aus Transkripten)
Wahrnehmung der Gebärdensprache	Subjektive Aussagen zur persönlichen Bedeutung, Haltung sowie zur Rolle und Notwendigkeit von Gebärdensprache im therapeutischen Kontext.	Kodieren, wenn über eigene Erfahrungen, persönlichen Haltung, Werte, Einstellungen oder Lernbiografien sowie über Relevanz, Notwendigkeit, Selbstverständlichkeit gesprochen wird.	«Die Gebärdensprache ist für mich die authentischste Sprache überhaupt.» – Expertin B
Praktische Umsetzung	Beschreibung konkreter Strategien, räumlicher Anforderungen, Materialien sowie methodischer Handlungsweisen im Umgang mit Gebärdensprache und unterstützender Kommunikation.	Kodieren, wenn über spezifische Methoden, Techniken, Rituale, Gestaltung vom Raum oder Materialien gesprochen wird.	«Ich muss sicherstellen, dass wir genug nahe sind. [...] Das Licht muss stimmen.» – Expertin A
Zielgruppen & Anwendungssituationen	Aussagen darüber, bei welchen Klient:innen die Gebärdensprache eingesetzt wird, sinnvoll ist und aus welchen Gründen.	Kodieren, wenn über bestimmte Gruppen (z. B. Gehörlose, Autismus, ADHS, Fremdsprachigkeit) gesprochen wird.	«Wir haben viele Kinder, die kommen an unsere Schule, sie sind hörend, aber sie haben eine ganz schwere Sprachentwicklungsstörung.» – Expertin A

Wirkung & Potenziale	Wahrgenommene positive Effekte auf Sprache/Kommunikation, Spiel, Beziehung, Motorik, Selbstwirksamkeit, Inklusion.	Kodieren bei Aussagen zu Förderung, Beziehungsaufbau, Inklusion, Sprachentwicklung, Motivation, emotionalem Ausdruck.	«Es gibt natürlich eine Selbstermächtigung, wenn sie merken: Ich bewirke, was ich gebärde.» – Expertin A
Herausforderungen	Beschriebene Schwierigkeiten im Umgang mit Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie.	Kodieren bei Aussagen über Grenzen, Hindernissen, organisatorischen oder praktischen Problemen, Frustration, Missverständnisse, körperliche Anforderungen oder Ermüdung.	«Da habe ich manchmal einfach zu wenig Hände, um zu gebärden und die Kinder gleichzeitig zu halten.» – Expertin B
Beziehungsgestaltung	Einfluss der Gebärdensprache auf Beziehung und Kommunikation.	Aussagen zu Nähe, Vertrauen, Verbindung, nonverbaler Kommunikation.	«Unsere Verbindung wurde durch das Erlernen der Gebärdensprache tiefer.» - Expertin C
Inklusion & gesellschaftlicher Kontext	Aussagen zur Rolle von Gebärdensprache in inklusiven Settings, zur gesellschaftlichen Bedeutung, politischen Einbindung, Schulbildung, Visionen.	Kodieren bei Aussagen zur Anerkennung, schulischer Einbettung, kultureller Integration, Anpassung an die hörende Welt oder Zukunftsaussichten.	«In Neuseeland ist die Gebärdensprache eine anerkannte Landessprache.» – Expertin B
Empfehlungen & Tipps für Fachpersonen	Aussagen, die Hinweise, Tipps oder Strategien zur Einführung und Nutzung der Gebärdensprache für andere Therapeut:innen enthalten.	Kodieren bei didaktischen Hinweisen, persönlichen Empfehlungen und Ratschlägen zur Einführung, zum Lernweg oder zur Anwendung.	«Einfach Hochdeutsch sprechen, gute Lichtverhältnisse, einfache Sprache – das ist wichtig.» – Expertin A

4.4 Gütekriterien

Durch die Definierung von Gütekriterien sichere ich die Qualität meiner Forschungsarbeit. Leider sind keine allgemeingültige Gütekriterien in der qualitativen Forschung festgelegt. Einige Forschende meinen, man solle die Gütekriterien der quantitativen Forschung verwenden, andere meinen, man solle gar keine Gütekriterien verwenden und wiederum andere meinen, man solle eigene Kriterien formulieren (Flick, Steinke & von Kardorff, 2015). Nach längerer Auseinandersetzung mit dem Thema und Einbezug verschiedener Fachliteraturen entschied ich mich für folgende Gütekriterien:

Transparenz / Nachvollziehbarkeit: Der gesamte Prozess einer qualitativen Forschung muss auf transparente Weise dokumentiert werden. Dazu erläuterte ich mein Vorgehen Schritt für Schritt, sodass Aussenstehende dieses nachvollziehen können. Dazu gehört das Beschreiben meines Vorwissens, die Erhebungsmethode, die Transkription anhand «noScribe», die Auswertungsmethode sowie das korrekte Dokumentieren von Informationsquellen. Beim Gütekriterium der Transparenz ist eine Überschneidung mit dem quantitativen Gütekriterium Validität zu erkennen (Genau, 2020). Denn, indem ich mein Vorgehen genau dokumentiere, wird sichtbar, ob meine Forschung wirklich die Dinge misst, die ich messen will.

Intersubjektivität: Meine Forschung ist intersubjektiv, wenn ich die von mir subjektiv gewonnenen Daten angemessen diskutiere und reflektiere. Die subjektiv gewonnenen Ergebnisse müssen auch für Aussenstehende plausibel gemacht werden. Meine Meinung und Erkenntnisse sollen nicht als die einzig richtige dargestellt werden, sondern Aussenstehenden verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anbieten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ich sowohl meine eigene Rolle als forschende Person als auch meine Ergebnisse angemessen reflektiere. Ein anderer Begriff dafür ist die reflektierte Subjektivität (Kohler, 2022). Der Fokus liegt dabei stark auf meiner Rolle als Forschende. Durch Selbstbeobachtung und gründlicher Reflexion der Arbeitsbeziehung zwischen den Expertinnen und mir gewährleiste ich eine kritische und transparente Auseinandersetzung mit meinem Handeln. Bei der Intersubjektivität sind Anknüpfungspunkte zum quantitativen Gütekriterium der Objektivität zu erkennen, denn ich stelle sicher, dass sich die Leserschaft ihre eigene Meinung bilden kann (Genau, 2020). Von einer vollständigen Objektivität kann man bei einer qualitativen Forschung jedoch nie sprechen. Denn als forschende Person lasse ich immer meine subjektive Meinung bei der Durchführung und der Auswertung der Ergebnisse einfließen.

Reichweite: Die Reichweite meiner qualitativen Forschung bezieht sich darauf, ob meine gewonnenen Erkenntnisse auf andere Kontexte übertragbar sind. Anders als in quantitativer Forschung, bei der es häufig grosse Stichproben gibt, basiert qualitative Forschung auf der intensiven Analyse von wenigen Fällen. Daher ist es besonders wichtig, transparent

darzulegen, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen die Verallgemeinerung aus den Ergebnissen möglich sind. Die Reichweite zeigt Ähnlichkeiten zum quantitativen Gütekriterium der Reliabilität, bei dem es darum geht, ob sich die Ergebnisse unter gleichen Bedingungen wiederholen lassen. In der qualitativen Forschung können Ergebnisse nicht, im eigentlichen Sinne, reproduziert werden, es kann jedoch die Nachvollziehbarkeit & Übertragung auf ähnliche Kontexte, geprüft werden (Genau, 2020).

Kohärenz: Unter Kohärenz versteht man inhaltlich logische Zusammenhänge bei der Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung. Ich sichere die Kohärenz meiner generierten Hypothese und Theorie durch die Offenlegung und Bearbeitung ungelöster Fragen und Widersprüchen in den erhobenen Daten und Interpretationen.

Relevanz: Die Frage nach der Relevanz ist in jeder Forschung wichtig. Hat die entwickelte Theorie einen praktischen Nutzen? Durch die Auseinandersetzung mit einem aktuellen heilpädagogischen Thema und der Einhaltung der Gütekriterien bringt meine Arbeit eine Relevanz mit sich. Im sozialen Arbeitsfeld sind neue Erkenntnisse und Theorien notwendig, um eine bestmögliche Unterstützung und Förderung zu gewährleisten, wie auch weiterführende Untersuchungen anzuregen.

4.5 Methodenkritik

Die Wahl der qualitativen Forschungsmethode, eine deduktiv und induktiv-explorative Auswertung von drei Experteninterviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring, erwies sich für meine Bachelorarbeit als sinnvoll. Ein zentraler Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in der systematischen und nachvollziehbaren Struktur der Inhaltsanalyse. Durch die erste Kategorienbildung und der schrittweisen Ergänzung aus dem Material können auch unerwartete Inhalte und Themen erschlossen werden, was dem explorativen Charakter der Untersuchung entspricht. Die Methode ermöglicht eine transparente Reduktion komplexer Aussagen und trägt zur Nachvollziehbarkeit der Analyseentscheidungen bei. Die induktive Herangehensweise ist zudem besonders geeignet, wenn es, wie im vorliegenden Fall, um die Erkundung eines noch wenig erforschten Themenfeldes oder um die Generierung neuer Hypothesen geht. Dennoch brachte diese Methode auch spezifische Grenzen und Schwierigkeiten mit sich, die im Folgenden diskutiert werden.

1. Begrenzte Generalisierbarkeit

Ein zentrales Merkmal qualitativer Experteninterviews ist der Fokus auf Tiefe und Verständnis der gewonnenen Daten. Aufgrund der kleinen Stichprobe von drei Interviews ist eine Generalisierung der Ergebnisse auf eine grössere Population jedoch nicht möglich. Die Aussagen der Expertinnen reflektieren individuelle Perspektiven und institutionelle Kontexte

und sind deshalb nur eingeschränkt übertragbar. Es ist nicht garantiert, dass die theoretische Sättigung damit erreicht werden kann.

2. Subjektivität und Interpretationsspielraum

Sowohl die Erhebung als auch die Auswertung der Interviews sind von Subjektivität geprägt. Die Auswahl der Interviewfragen sowie die Bildung und Interpretation der induktiv entwickelten Kategorien können unbewusst von Vorerfahrungen und Erwartungen von mir als forschende Person beeinflusst werden. Zwar sieht Mayring (2015) Massnahmen zur Sicherung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit vor (z. B. durch Kategoriendefinitionen oder Rückbezug auf Textstellen), dennoch bleiben qualitative Analysen grundsätzlich anfällig für Interpretationsspielräume.

3. Auswahl der Experten

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Definition und Auswahl von «Experten». Die Kriterien für Expertise sind nicht immer eindeutig. In meinem Sample wurden Personen gewählt, die durch ihre berufliche Erfahrung als sachkundige Vertreter:innen des Forschungsfeldes gelten. Dennoch besteht die Gefahr, dass relevante Perspektiven unbeachtet bleiben, weil etwa andere Expertengruppen nicht berücksichtigt wurden.

4. Zeitliche und inhaltliche Tiefe der Interviews

Die Dauer der Interviews (ca. 35–50 Minuten) ist zwar angemessen für erste, explorative Einsichten, könnte jedoch für eine umfassende Erfassung komplexer Themenbereiche zu knapp bemessen sein. Einige Aspekte konnten in der gegebenen Zeit nur oberflächlich angesprochen werden, was die inhaltliche Tiefe der Untersuchung begrenzt.

5. Reflexivität und Selbstkritik

Die Reflexion der eigenen Rolle als Forschende ist ein wesentlicher Bestandteil qualitativer Forschung. In meinem Forschungsprozess stellte sich heraus, dass insbesondere bei sensiblen oder kontroversen Themen Nachfragen teilweise zurückhaltender formuliert wurden, was möglicherweise die Erhebung kritischer Aussagen beeinflusste.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Experteninterviews wertvolle Einblicke in ein wenig erforschtes Themenfeld ermöglichen. Gleichzeitig sind sie durch begrenzte Generalisierbarkeit und subjektive Verzerrungen gekennzeichnet. Die methodischen Grenzen

wurden im Rahmen der Auswertung berücksichtigt und durch bewusste Reflexion und Transparenz im Forschungsprozess so weit wie möglich adressiert.

5 Darstellung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden drei leitfadengestützte Experteninterviews mit Psychomotoriktherapeutinnen aus der Schweiz und den Niederlanden geführt. Die befragten Expertinnen verfügen über vielfältige berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigungen, sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenalter.

Die erste befragte Expertin (Expertin A) ist aus der Schweiz und arbeitet hauptsächlich mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern sowie mit Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung. Sie arbeitet bereits seit vielen Jahren in diesem Kontext und erlernte die Gebärdensprache durch ihre Arbeit.

Die zweite Schweizer Expertin (Expertin B) erlernte die Gebärdensprache durch ihren gehörlosen Sohn. In ihrer Arbeit begleitet sie ein breites Spektrum an Kindern, darunter auch solche mit Autismus, ADHS oder fremdsprachige Kinder. Sie arbeitet sowohl mit unterstützenden Gebärden, wie die PORTA-Gebärden, als auch mit der Gebärdensprache selbst. Die PORTA-Gebärden sind ein lautsprachunterstützendes Gebärdensystem, das sich an der Gebärdensprache orientiert und speziell für den Einsatz in inklusiven pädagogischen Kontexten entwickelt wurde.

Die Expertin aus den Niederlanden (Expertin C) bringt ihre Perspektive aus der Arbeit mit erwachsenen Menschen ein. Sie arbeitete für mehrere Jahre in einem Gefängnis als Bewegungstherapeutin, bevor sie das Studium zur Psychomotoriktherapeutin begann. Dabei begleitete sie hörbeeinträchtigte Menschen. Auch sie erlernte die Gebärdensprache für diese spezifische Arbeit.

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse dieser Analyse auf Grundlage der entwickelten Kategorien dargestellt.

5.1 Wahrnehmung der Gebärdensprache

Diese Kategorie umfasst subjektive Aussagen zu persönlichen Erfahrungen, Einstellungen und Überzeugungen zur Bedeutung und Rolle der Gebärdensprache im therapeutischen Kontext.

Auswertung:

Expertin A betont, dass Gebärdensprache in ihrer Arbeit selbstverständlich ist: «Sie ist einfach die Sprache, die ich brauche. So gut wie wenn ich jetzt in einer englischsprachigen Schule wäre, würde ich Englisch sprechen.» Sie beschreibt Gebärdensprache als emotional, lebendig und körperlich: «Man braucht ein bisschen so Lebendiges, genau. Damit man verstanden wird.» Ihre eigene Lernbiografie begann mit einem Praktikum an einer Schule für hörbeeinträchtigte Kinder, wo die Gebärdensprache vorausgesetzt wurde. Sie hebt zudem den bildhaften und körperorientierten Charakter der Sprache hervor.

Expertin B sieht Gebärdensprache als «die authentischste Sprache überhaupt», was sie mit ihrer persönlichen Erfahrung als Mutter eines gehörlosen Sohnes begründet. Für sie steht die Verbindung von Körperausdruck und Emotionen im Zentrum: «Beides hat sehr viel mit Authentizität zu tun.» Sie beschreibt ihre Kommunikation als multilingual und multimodal, was sie als Vorteil in ihrer therapeutischen Arbeit erlebt.

Expertin C schildert den Erwerb der Gebärdensprache als persönliche Notwendigkeit, um besser mit gehörlosen Klient:innen zu kommunizieren: «Ich fand es unfair, es nicht zu tun.» Sie sieht die Gebärdensprache als Möglichkeit, eine tiefere Verbindung herzustellen, betont jedoch auch den Aufwand des Lernens: «Es braucht viel Einsatz, um sich das anzueignen.»

Zusammenfassung:

Alle drei Expertinnen bewerten die Gebärdensprache als bedeutungsvoll für die Kommunikation mit gehörlosen oder sprachbeeinträchtigten Klient:innen. Sie beschreiben die Sprache als körperlich, emotional und verbindend. Ihre Aussagen basieren auf persönlichen oder beruflichen Lernprozessen und verdeutlichen die Relevanz der Gebärdensprache als authentisches und notwendiges Kommunikationsmittel. Unterschiede in den Aussagen zeigen sich jedoch in der biografischen Verankerung. Während Expertin A die Gebärdensprache als Voraussetzung für ihre therapeutische Arbeit lernte, berichten B und C von einer emotional motivierten Aneignung. C hebt dabei ihren individuellen Antrieb hervor, wohingegen A und B stärker strukturell eingebunden erscheinen.

5.2 Praktische Umsetzung

Dies beschreibt methodische, räumliche und materielle Aspekte der Anwendung von Gebärden in der Therapie.

Auswertung:

Expertin A beschreibt detailliert die strukturellen, räumlichen und methodischen Anforderungen bei der Nutzung der Gebärdensprache. Zentrale Elemente sind Blickkontakt, Nähe und klare, einfache Sprache sowie Umweltbedingungen wie gute Lichtverhältnisse: «Ich muss sicherstellen, dass wir genug nahe sind.» Die Sitzordnung muss vis-à-vis erfolgen, damit

Kommunikation visuell funktioniert. Sie integriert Piktogramme und Bilder als unterstützende Mittel: «Viele solche Piktos plus Gebärdensprache. Die Kinder brauchen das Grosse, sie brauchen das Visuelle zusätzlich.» Sie betont die Notwendigkeit klarer Abläufe, ritualisierter Strukturen und visueller Hinweise im gesamten Therapieverlauf.

Expertin B nutzt Gebärdensprache vorrangig in ihrem Privatleben und unterstützende Gebärden bei Kindern mit kommunikativen Einschränkungen, etwa im Autismus-Spektrum oder bei kognitiven Beeinträchtigungen: «Ich benutze die Gebärdensprache oder die unterstützte Kommunikation vor allem in diesem Setting.» Neben Gebärden verwendet sie Rituale, Piktogramme und Visualisierungen, z. B. zur Strukturierung des Stundenablaufs.

Expertin C beschreibt eine eher punktuelle Nutzung von weiteren Hilfsmitteln, insbesondere beim Erstkontakt, z. B. mit Smileys oder Zeichnungen zur Emotionsarbeit: «Ich habe auch Smileys verwendet. [...] Aber es war einfacher, mit diesen Bildern in Kontakt zu kommen.» Sie betont informelle Settings (z. B. Gespräche bei Kaffee), in denen sie Gebärden eingesetzt hat, um Nähe aufzubauen. In der Therapie wurden anfangs vor allem Spielregeln und einfache Begriffe gebärdet, mit zunehmender Kompetenz in der Sprache dann auch tiefergehende Inhalte.

Zusammenfassung:

Die praktische Umsetzung der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie erfordert visuelle, körperorientierte und strukturierte Kommunikationsbedingungen. Während Expertin A systematisch mit Gebärden, Bildern und Ritualen arbeitet, nutzt Expertin B Gebärden gezielt je nach Klientel. Auch Expertin C setzt sie selektiv und situationsbezogen ein. Alle Expertinnen betonen die Bedeutung von Klarheit, Struktur und Visualität.

5.3 Zielgruppen & Anwendungssituationen

Hier wird thematisiert, bei welchen Klient:innen und unter welchen Bedingungen und Umständen der Einsatz von Gebärdensprache als sinnvoll oder notwendig erachtet wird.

Auswertung:

Expertin A arbeitet hauptsächlich mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung: «Ich arbeite mit gehörlosen Kindern und Schwerhörigen.» Sie beschreibt Gebärdensprache als notwendig für Kinder mit eingeschränktem Hörinput. Darüber hinaus sieht sie auch Potenziale für hörende Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder kognitiven Beeinträchtigungen: «Bei uns gibt es viele Kinder [...] sie sind hörend, aber sie haben eine ganz schwere Sprachentwicklungsstörung.» Zudem verweist sie auf bekannte Systeme wie die PORTA-Gebärden, die unterstützend wirken können.

Expertin B setzt Gebärden differenziert ein: bei Kindern mit ausgeprägter Sprachbeeinträchtigung nutzt sie gezielt Gebärdenzeichen, bei sprachlich starken Kindern eher Mimik, Gestik und Körpersprache: «Und bei den Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen, da nutze ich wirklich die Zeichen der Gebärdensprache.» Auch bei Kindern mit Autismus, ADHS oder fremdsprachlichem Hintergrund verwendet sie Gebärden oder visuelle Kommunikation, um Reizüberflutung zu vermeiden und klare Signale zu geben.

Expertin C beschreibt ihren Einsatz der Gebärdensprache primär bei gehörlosen Menschen: «In meiner Arbeit nur mit gehörlosen Menschen.» Sie hat bisher nicht darüber nachgedacht, die Sprache bei nichtsprechenden autistischen Menschen anzuwenden, erkennt aber grundsätzlich Potenzial dafür. Zudem erwähnt sie Möglichkeiten für den Einsatz bei traumatisierten Personen, denen es schwerfällt, Gefühle verbal auszudrücken: «Vielleicht hilft auch da Gebärdensprache.»

Zusammenfassung:

Die Gebärdensprache wird primär bei gehörlosen oder sprachlich stark eingeschränkten Klient:innen eingesetzt. Darüber hinaus sehen die Expertinnen Anwendungsmöglichkeiten bei Autismus, ADHS, fremdsprachigen und kognitiv beeinträchtigten Klient:innen. Während vor allem B bereits mit vielfältigen Zielgruppen arbeiten, erkennt C eher retrospektiv weiteres Potenzial in anderen Kontexten. Der Einsatz richtet sich stets nach dem individuellen kommunikativen Bedarf der Personen. Dabei wird jedoch zwischen der Gebärdensprache als genutzte Sprache oder einzelnen Gebärden als unterstützende Kommunikation unterschieden.

5.4 Wirkung & Potenziale

Hierbei werden wahrgenommene positive Effekte von Gebärden auf verschiedene Bereiche wie Kommunikation, Spiel, Beziehung, Motorik oder Selbstwirksamkeit zusammengefasst.

Auswertung:

Expertin A sieht vielfältige positive Wirkungen der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie. Sie beschreibt eine starke Verbindung zwischen Bewegung, Spiel und Sprachentwicklung: «Die Motivation ist hoch, um die Sprache zu lernen, weil sie ist verbunden mit dem Spiel hier.» Gebärdensprache erleichtert Kindern mit eingeschränkter Lautsprache den Zugang zu Kommunikation: «Das ist der Weg über den Körper, wo man eine Sprache nutzen kann, wo sie verstanden werden.» Auch die Selbstwirksamkeit wird betont: «Es gibt natürlich eine Selbstermächtigung, wenn sie dann schlussendlich merken: Ich bewirke, was ich gebärde.» Zudem hebt sie die emotionale Entwicklung hervor, in dem sie betont, dass Gebärden helfen Gefühle zu benennen und Körperempfindungen zu verstehen.

Expertin B beschreibt einen positiven Einfluss auf Beziehung und Ausdruck: «Dank der Gebärdensprache habe ich meine Mimik stark weiterentwickelt.» Sie nutzt visuelle Sprache gezielt, um auditive Überlastung zu vermeiden und besser verstanden zu werden. Besonders bei fremdsprachigen Kindern beobachtet sie beschleunigten und verbesserter Spracherwerb: «Es gibt dieses Wort und dann gibt es noch ein Zeichen dazu. Das sind wie zwei Bahnen (im Gehirn) und die breiten sich dann schneller zur Autobahn aus.»

Expertin C hebt den kommunikativen Vorteil und die Erweiterung der Beziehungsebene hervor: «Ich denke, es ist ein grosser Pluspunkt, wenn du zusätzlich mit Gebärden kommunizieren kannst.» Sie beschreibt, wie sich die Interaktionen mit Klient:innen durch den Einsatz der Gebärdensprache vertieft hat: «Jetzt haben sie angehalten und versucht, ein Gespräch zu führen.» Auch emotionale Inhalte liessen sich besser ausdrücken: «Vielleicht ist es einfacher, wenn sie etwas gebärden oder auf etwas zeigen können.»

Zusammenfassung:

Die Expertinnen sind sich einig, dass Gebärdensprache vielfältige Potenziale mit sich bringt. Sie beobachten positive Effekte durch die Gebärdensprache auf Sprache, therapeutische Beziehung, Emotionsregulation, Körperwahrnehmung und Selbstwirksamkeit. Gebärden erleichtern den Zugang zu Kommunikation, insbesondere für Klient:innen mit sprachlichen Einschränkungen. Die Teilhabe wird gefördert und die visuell-körperliche Ausdrucksform fördert authentischen Austausch und stärkt die Interaktion in der Therapie. A beschreibt differenzierte Lernprozesse und deren Verknüpfung mit psychomotorischen Aspekten (z. B. Mundmotorik, Selbstermächtigung). B fokussiert auf Beziehung und Inklusion, während C den Aspekt sozialen Verbindung betont.

5.5 Herausforderungen

Dieses Unterkapitel bezieht sich auf Schwierigkeiten, Grenzen oder praktische Probleme im therapeutischen Alltag mit Gebärdensprache.

Auswertung:

Expertin A nennt zahlreiche praktische und entwicklungsbedingte Schwierigkeiten. Die Gebärdensprache erfordert räumliche Nähe und Blickkontakt, wodurch eine Fernkommunikation nicht möglich ist: «Ich kann nicht etwas rufen von Weitem.» Hinzu kommt, dass viele Kinder erst in der Schule mit Gebärdensprache in Kontakt kommen und sie zunächst nicht beherrschen: «Sie müssen die Sprache auch hier noch aufbauen.» Auch motorische und kognitive Einschränkungen erschweren das Lernen: «Das Motorische im Kindergarten ist noch nicht so entwickelt.» Die geringe Aufmerksamkeitsspanne und beschränkter Wortschatz führen zu Frust: «Die Kinder haben einen kleinen Wortschatz. [...] Es gibt immer wieder Missverständnisse.» Zudem beschreibt sie gesellschaftliche Herausforderungen wie

mangelnde Unterstützung in Familien oder fehlende emotionale Rückmeldung durch Lautsprache.

Expertin B verweist auf eine physische Einschränkung im therapeutischen Alltag: «Da habe ich manchmal einfach zu wenig Hände, um zu gebärden und die Kinder gleichzeitig zu halten.» Bei motorisch unsicheren Kindern ist die gleichzeitige Ausführung von Hilfestellung und Gebärden schwierig.

Expertin C hebt die Lernschwierigkeit der Gebärdensprache hervor: «Es sind so viele Zeichen. Und die Grammatik ist anders.» Der Lernprozess sei langwierig und erfordere kontinuierliches Üben. Sie betont auch emotionale Barrieren bei Klient:innen, die ohne Gebärdensprache nicht über ihre Gefühle kommunizieren können: «Sie sagen es dann einfach nicht. Und dann werden sie plötzlich wütend oder aggressiv.» Ausserdem nennt sie Unterschiede in Gebärdensystemen je nach Region und Land als zusätzliches Hindernis.

Zusammenfassung:

Die Expertinnen beschreiben verschiedene Herausforderungen im Umgang mit Gebärdensprache: räumlich-kommunikative Einschränkungen, mangelnde Sprachkompetenz der Klient:innen, motorische und kognitive Erschwernisse, Frust und Missverständnisse sowie strukturelle Lernbarrieren. Auch praktische Hürden im Therapiealltag und gesellschaftliche Rahmenbedingungen erschweren eine durchgängige Anwendung. Jede Expertin legt dabei den Fokus auf ein anderes Gebiet von Herausforderungen.

5.6 Beziehungsgestaltung

Diese Kategorie thematisiert den Einfluss der Gebärdensprache auf die Beziehung, das Vertrauen und die Kommunikation zwischen Therapeutin und Klient:in.

Auswertung:

Expertin A beschreibt den Beziehungsaufbau über Gebärdensprache als unmittelbar und förderlich: «Es geht sehr schnell, weil die Kinder merken, hier werden sie wahrgenommen.» Sie betont, dass durch die Möglichkeit zur Mitbestimmung im Spiel ein Vertrauensverhältnis entsteht: «Beziehungsaufbau ist das Erste. Ganz klar, auf diesem Boden arbeiten.»

Expertin B hebt die Authentizität der Gebärdensprache hervor, insbesondere durch den Einsatz von Mimik: «Die Mimik ist so integriert in die Sprache, ich kann nicht sagen, das finde ich mega toll und in der Mimik etwas ganz anderes meinen.» Diese Authentizität fördere eine tiefere Verbindung zu den Klient:innen. Sie beschreibt, dass die Gebärdensprache eine zusätzliche, körperlich orientierte Kommunikationsebene eröffnet: «Ich habe das Gefühl, es ist eine Ebene, die eine Verbindung herstellt.»

Expertin C beschreibt eine deutlich vertiefte Beziehung zu den Klient:innen durch das Erlernen der Gebärdensprache: «Ich glaube, unsere Verbindung wurde durch das Erlernen der Gebärdensprache tiefer.» Sie schildert die Interaktion als kooperativ: «Es war Teamarbeit. [...] Sie haben mir geholfen, und ich habe mich mit ihnen besser verbunden.» Diese gegenseitige Verständigungsbereitschaft führte zu einem intensiveren Kontakt, selbst im Alltag: «Früher war es nur ein 'Hallo' [...] Jetzt haben sie angehalten und versucht, ein Gespräch zu führen.»

Zusammenfassung:

Alle drei Expertinnen berichten von einer intensivierten Beziehungsgestaltung durch die Nutzung von Gebärdensprache. Sie betonen Aspekte wie Authentizität, Nähe, gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Barrieren. Gebärdensprache wird als förderlich für eine direkte, respektvolle und kooperative therapeutische Beziehung erlebt.

5.7 Inklusion & gesellschaftlicher Kontext

Hier werden Aussagen zur gesellschaftlichen Bedeutung, politische Anerkennung und schulischen Einbettung von Gebärdensprache behandelt.

Auswertung:

Expertin A thematisiert die Grenzen inklusiver Bemühungen im Alltag. Sie beschreibt, dass Inklusion ausserhalb spezialisierter Institutionen eine hohe Anpassungsleistung von Kindern mit Hörbeeinträchtigung erfordert: «Die Inklusion, die passiert ja eigentlich nicht hier. [...] Da muss man in den Schulen [...] mehr einfach darüber informieren.» Sie betont, dass sich die hörende Welt selten anpasst: «Die Gebärdensprache [...] kann man nicht verpflanzen in die hörende Welt.» Stattdessen seien technische Hilfen und mehr Sichtbarkeit notwendig, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Fernsehen.

Expertin B verweist auf internationale Vorbilder: «In Neuseeland ist die Gebärdensprache eine anerkannte Landessprache.» Sie fordert politische Veränderungen und mehr öffentliche Präsenz der Gebärdensprache, z. B. in Medien oder Bildung: «Es müsste einfach noch viel häufiger ein Bild sein, wo noch eine Gebärdensprachdolmetscher:in übersetzt.» Sie schildert ein Beispiel gelungener schulischer Inklusion in der Schweiz: «Die ganze Klasse dort konnte Grundgebärden [...] das war ganz natürlich.» Gebärdensprache müsse stärker ins Bildungssystem integriert werden, um langfristig Akzeptanz und Normalität zu schaffen.

Expertin C sieht die Gebärdensprache eher als Spezialisierung, nicht als universelle Kompetenz: «Ich bin nicht sicher, ob jeder Gebärdensprache lernen sollte.» Sie befürwortet jedoch ein Angebot in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeut:in: «Vielleicht kann man ein Pilotprojekt machen.» Sie erkennt in der Gebärdensprache ein erweitertes Potenzial für

körperbasierte Kommunikation im psychomotorischen Kontext, das bislang wenig beachtet werde.

Zusammenfassung:

Die Expertinnen benennen gesellschaftliche, politische und bildungsbezogene Barrieren und Lücken für eine umfassende Inklusion durch Gebärdensprache. Während A auf praktische Hürden im Alltag verweist, fordert B eine strukturelle Aufwertung und stärkere Verankerung in der Gesellschaft. C erkennt Potenzial, plädiert jedoch für freiwillige, spezialisierte Angebote. Alle drei sehen Gebärdensprache als Chance, die gesellschaftliche Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen zu verbessern.

5.8 Empfehlungen & Tipps für Fachpersonen

Die letzte Kategorie enthält praxisnahe Hinweise und Ratschläge zur Einführung und Nutzung der Gebärdensprache in der Therapie.

Auswertung:

Expertin A rät zu einem bewussten und zielgerichteten Einsatz der Gebärdensprache: «Man muss wissen, was ist der Nutzen, was wollen wir damit erreichen?» Sie hebt die Bedeutung des Visuellen hervor (z. B. gutes Licht, Hochdeutsch, einfach verständliche Sprache) und empfiehlt klare Kommunikation: «Nicht zu lange Sätze. [...] Viel wiederholen.» Wichtig seien ausserdem regelmässige Verständnissicherungen im Dialog mit dem Kind. Die Gebärdensprache sei ein hilfreiches Werkzeug, das bei entsprechender Zielsetzung gezielt eingesetzt werden sollte.

Expertin B empfiehlt einen praxisnahen Zugang mit einem Grundwortschatz: «Alle Emotionen, alle Abläufe der Psychomotorik, das müssten Sie können, wenn Sie das einführen möchten.» Sie rät dazu, mutig zu sein und mit der Anwendung zu experimentieren: «Ausprobieren, Erfahrungen sammeln und sich auch nicht einschüchtern lassen [...] wenn es nicht gerade funktioniert.» Die Reaktion der Kinder solle als Orientierung dienen.

Expertin C betont die Notwendigkeit kontinuierlicher Übung und Motivation: «Man muss üben, üben, üben. Jeden Tag, jede Woche.» Sie empfiehlt, bereits früh in der Ausbildung erste Einblicke in die Gebärdensprache zu ermöglichen, etwa in Form eines Zusatzangebots oder Pilotprojekts: «Es wäre schön, wenn Erst- oder Zweitsemester schon einen Einblick in Gebärdensprache bekämen.» Den eigenen Lernprozess beschreibt sie als sehr engagiert: «Wenn ich etwas nicht wusste, habe ich gefragt: Wie gebärdet man das?»

Zusammenfassung:

Die Expertinnen empfehlen einen reflektierten, praxisorientierten Zugang zur Gebärdensprache. Wichtig sind einfache, visuell unterstützte Kommunikation, kontinuierliches

Üben sowie ein offenes, erprobendes Vorgehen im therapeutischen Alltag. Zudem sprechen sie sich für eine bessere Integration in die Ausbildung aus, sei es verpflichtend oder als freiwilliges Zusatzangebot.

5.9 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation

Die drei durchgeführten Experteninterviews offenbarten eindrücklich, wie bedeutsam die Gebärdensprache im Kontext der Psychomotoriktherapie wahrgenommen wird. Nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch als Zugang zu Beziehung, Ausdruck und Teilhabe. Alle befragten Therapeutinnen beschrieben die Gebärdensprache als eine körperliche und emotionale Ausdrucksform, die in der Psychomotoriktherapie wirksam sei, weil sie genau dort ansetze, wo andere Kommunikationsformen an Grenzen stossen.

Besonders auffällig war, dass der Erwerb der Gebärdensprache bei den meisten Expertinnen aus einem individuellen Impuls heraus entstand. Sei es durch persönliche Betroffenheit, berufliche Erfahrung oder ethisches Verantwortungsgefühl, wobei es offenbar an struktureller Verankerung und systematischer Förderung durch die Institutionen fehlte. Lediglich A berichtet von gezielter institutioneller Unterstützung. Die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeut:in hingegen bot bislang kaum strukturelle Angebote oder verpflichtende Inhalte zur Gebärdensprache, sowohl in der Schweiz als auch in den Niederlanden. Daraus ergab sich ein Spannungsfeld zwischen der Relevanz dieser Sprache für die Praxis und der Vernachlässigung in der Ausbildung. Die Interviews machten somit sichtbar, dass die Gebärdensprache derzeit vor allem dort Einzug in die Praxis fand, wo Fachpersonen selbst motiviert und engagiert waren. Daraus lässt sich ableiten, dass die aktuelle Ausbildung von Psychomotoriktherapeut:innen nicht ausreichend auf die sprachlich-kommunikativen Diversitätsbedürfnisse ausgelegt ist. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wäre es notwendig, Inhalte zu Gebärdensprache und unterstützter Kommunikation systematisch in die Ausbildung zu integrieren. Dies könnte beispielsweise durch Module, Wahlfächer oder Praxisprojekte umgesetzt werden:

In der konkreten Umsetzung zeigten sich zahlreiche Wege, wie Gebärdensprache und unterstützende Hilfsmittel eingesetzt wurden, etwa durch ritualisierte Abläufe, visuelle Materialien, gezielte Raumgestaltung oder individualisierte Kommunikationsformen. Dabei wurde deutlich, dass die Gebärdensprache nicht nur bei gehörlosen Klient:innen als sinnvoll erlebt wurde, sondern auch bei Kindern mit Autismus, ADHS, Sprachentwicklungsstörungen oder fremdsprachlichem Hintergrund. Sie fungierte dabei nicht nur als Verständigungshilfe, sondern als Türöffner zu Beziehung, emotionalem Ausdruck und Zugang zur Selbstwirksamkeit. In der Verbindung von Bewegung, Spiel und Sprache wurde ein

besonderes Potenzial wahrgenommen, das die Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie entfalten konnte. Gleichzeitig wurden auch Herausforderungen deutlich. Die Notwendigkeit von Blickkontakt, räumlicher Nähe und visuell klaren Bedingungen stellen praktische Anforderungen an den Therapiealltag. Zudem wurden motorische und kognitive Einschränkungen aufseiten der Kinder sowie der hohe Lernaufwand aufseiten der Therapeutinnen als limitierende Faktoren genannt. Dennoch überwog bei allen Interviewten der Eindruck, dass sich diese Investition lohne, nicht zuletzt, weil sie den Zugang zu den Klient:innen auf einer tieferen, authentischeren Ebene ermögliche. Beziehungsgestaltung wurde durchweg als intensiviert beschrieben. Die Gebärdensprache ermöglichte nicht nur nonverbale Kommunikation, sondern eröffnete eine neue Qualität des gegenseitigen Wahrnehmens, geprägt durch Respekt, Vertrauen und gemeinsamer Verantwortung im therapeutischen Prozess.

In gesellschaftlicher Hinsicht wurde deutlich, dass Gebärdensprache nach wie vor als Randthema behandelt werde, sowohl in Bildung als auch im öffentlichen Raum. Während einige Expertinnen klare Forderungen nach Anerkennung, Sichtbarkeit und schulischer Verankerung äusserten, plädierten andere für optionale Spezialisierungsangebote. Die gemeinsame Grundhaltung aber war: Die Gebärdensprache sei ein Ausdruck gelebter Inklusion, nicht nur für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, sondern für alle, die durch Sprache in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Dabei wurde auch das Thema der Diversität innerhalb der Gebärdensprache angesprochen. Dass die Gebärdensprache nicht global standardisiert ist, wurde als interkulturelles Hindernis genannt.

Insgesamt machten die Interviews deutlich, dass Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie weit mehr ist als ein Werkzeug. Sie wurde als Haltung verstanden, die den Menschen in seiner Ganzheit ernst nimmt. Um dieses Potenzial nachhaltig zu nutzen, bedarf es einer strukturellen Aufwertung innerhalb der Ausbildung, einer besseren institutionellen Unterstützung sowie einer gesellschaftlichen Anerkennung und Einbettung dieser visuellen, körperorientierten Sprache.

Während der Auswertung der Interviews wurde sichtbar, dass jede Expertin ganz persönliche Schwerpunkte in der Thematik hatte.

Expertin A versteht die Gebärdensprache nicht als ergänzendes Hilfsmittel, sondern setzt sie als durchgängige Alltagssprache im therapeutischen Setting ein. Für sie ist sie „einfach die Sprache, die wir brauchen“. Eine Aussage, die deutlich macht, dass sie Gebärdensprache als gleichwertige Kommunikationsform zu Lautsprache betrachtet wird und ist vergleichbar mit der Selbstverständlichkeit, mit der man sich in einem fremdsprachigen Land an die dortige

Sprache anpasst. Dieser selbstverständliche Umgang deutete auf eine tief verankerte Haltung hin, die sprachliche Vielfalt als Normalität begreift. Damit unterschied sie sich von einer defizitorientierten Perspektive, in der Gebärdensprache lediglich kompensatorisch verwendet wird. Dieser Zugang und Haltung spiegelte sich in dem gesamten Interview mit der Expertin wider.

Einen weiteren Schwerpunkt von A zeichnete sich in der engen Verbindung zwischen Sprache und Körper ab. Sie verknüpfte die Gebärdensprache mit psychomotorischen Aspekten wie Mundmotorik, Körperschema, Blickkontakt und räumlicher Orientierung. Sie schilderte, wie Kinder über körperliche Aktivität Zugang zu Sprache fanden und Gebärden in emotionale Ausdrucksprozesse integrieren konnten. Diese körperbezogene Sichtweise liess erkennen, dass sie die Gebärdensprache nicht nur als sprachliches, sondern als ganzheitlich-körperliches Ausdrucksmedium versteht und sie nicht nur als Mittel zur Verständigung einsetzte, sondern als entwicklungsunterstützendes Werkzeug. Gleichzeitig thematisierte sie konkrete Herausforderungen. So stellte sie fest, dass viele Kinder die Gebärdensprache zunächst nicht beherrschen und mit einem sehr eingeschränkten Wortschatz sowie motorischen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Diese Beobachtungen machten deutlich, dass der Einsatz von Gebärden kein „schneller“ Weg zur Kommunikation ist, sondern einen kontinuierlichen und oft herausfordernden Lernprozess sowohl auf Seiten der Kinder als auch der Therapeutin erfordert. Die Gebärdensprache wurde hier als wertvoll, aber zugleich anspruchsvoll beschrieben.

Expertin B brachte eine stark biografisch geprägte Perspektive in das Interview ein. Ihre Haltung zur Gebärdensprache war wesentlich durch die Erfahrung mit ihrem gehörlosen Sohn geprägt. Diese persönliche Lebenssituation führte dazu, dass sie die Gebärdensprache nicht nur als kommunikatives Werkzeug verstand, sondern als Ausdruck von Authentizität, Integrität und gelebter Verbundenheit. In der Beziehungsgestaltung betonte sie vor allem die Rolle von Mimik und emotionalem Ausdruck. Sie erklärte, dass die Gebärdensprache eine Kommunikation ermögliche, in der sich Worte und Körpersprache nicht widersprechen können. Gerade die Mimik sei untrennbar mit der Bedeutung der Gebärde verknüpft. Daraus ergab sich ein hoher Anspruch an die Kongruenz im therapeutischen Kontakt: Was man gebärde, müsse auch fühlbar und sichtbar sein. Diese Verbindung von sprachlichem Ausdruck und emotionaler Echtheit interpretiere ich als zentrale Ressource für den Aufbau tragfähiger Beziehungen zu Klient:innen.

Darüber hinaus zeigte sie ein starkes gesellschaftspolitisches Engagement für die Anerkennung und Verankerung der Gebärdensprache im öffentlichen Leben. Sie verwies auf Beispiele aus Ländern wie Neuseeland. Ihre Argumentation zielte darauf ab, dass sprachliche Inklusion nicht nur eine pädagogische Aufgabe sei, sondern eine gesellschaftliche

Verpflichtung. Besonders in Bildungseinrichtungen sah sie erheblichen Nachholbedarf und wünschte sich eine stärkere Präsenz von Gebärdensprache im Alltag, etwa durch Gebärdensprachdolmetscher:innen in den Medien oder gebärdensprachkompetente Lehrpersonen. Diese Perspektive zeigte, dass sie Gebärdensprache nicht als Sonderweg, sondern als Teil einer inklusiven Normalität verstand. Bemerkenswert war auch ihre Haltung zur Zielgruppe. Sie sprach sich explizit dafür aus, Gebärden nicht nur bei hörbeeinträchtigten Kindern, sondern auch bei anderen Auffälligkeiten einzusetzen. Sie argumentierte, dass Gebärdensprache für viele Kinder einen niedrigschwiligen Zugang zur Kommunikation eröffne, vor allem dann, wenn gesprochene Sprache (noch) nicht funktioniere. Ihre Sichtweise legte nahe, dass unterstützte Kommunikation nicht als Notlösung, sondern als bewusstes Mittel zur Sprachförderung, Beziehungsarbeit und Reizreduktion in komplexen Kommunikationssituationen genutzt werden könne.

Expertin C beschrieb ihren Zugang zur Gebärdensprache als stark von ihrem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden motiviert. Sie schilderte eindrücklich, dass sie sich zum Erlernen der Sprache entschloss, weil es sich für sie „unfair“ anfühle, mit gehörlosen Klient:innen zu arbeiten, ohne sich auf deren Sprache einzulassen. Diese Aussage machte deutlich, dass sie Gebärdensprache nicht bloss als funktionales Mittel, sondern als ethische Verantwortung verstand. Ihr Engagement beruhte auf dem Wunsch, Barrieren abzubauen und ihren Klient:innen auf Augenhöhe zu begegnen. Ein Ansatz, der von hoher Sensibilität für Machtverhältnisse und Teilhabe geprägt war. In ihrer therapeutischen Arbeit berichtete sie von einer deutlichen Vertiefung der Beziehung, seitdem sie Gebärdensprache einsetzte. Sie schilderte, dass sich durch das Bemühen, sich der Ausdrucksweise der Klient:innen anzupassen, eine neue Qualität des gegenseitigen Respekts und Kooperationsbereitschaft entwickelte. Sie erlebt diesen Prozess als Teamarbeit. Die Klient:innen unterstützten sie beim Lernen, wodurch sich auch ihre eigene Offenheit und Lernbereitschaft als Beziehungsangebot zeigte. Diese gegenseitige Bewegung deutete auf eine Beziehung hin, die nicht hierarchisch, sondern partnerschaftlich gestaltet wurde, ein zentrales Prinzip in der Psychomotoriktherapie. Ein wiederkehrendes Thema war für Expertin C der Anspruch, Kommunikation auf Augenhöhe zu ermöglichen. Sie betonte, wie wichtig es sei, sich als Therapeut:in in der Lebenswelt gehörloser Menschen zu bewegen, nicht nur im Sinne technischer Anpassung, sondern als Anerkennung ihrer Sprache, Kultur und Kommunikationsweise. Ihre Haltung spiegelte ein tiefes Verständnis dafür wider, dass Inklusion nicht allein durch Integration in ein bestehendes System gelingt, sondern durch gegenseitiges Annähern und Anerkennen von Differenz. Trotz dieser starken inneren Motivation thematisierte sie wiederholt den hohen Lernaufwand und die strukturellen Herausforderungen, die mit dem Erwerb der Gebärdensprache verbunden waren. Sie beschrieb die Grammatik als komplex, die Menge an Vokabular als herausfordernd und

den Lernprozess als langwierig. Diese Schwierigkeiten wurden jedoch nicht klagend dargestellt, sondern als Begründung für notwendige strukturelle Veränderungen in der Ausbildung genutzt. Sie forderte, dass angehende Psychomotoriktherapeut:innen bereits im Studium die Möglichkeit erhalten sollten, erste Einblicke in die Gebärdensprache zu gewinnen, jedoch auf freiwilliger Basis.

Jede der befragten Expertinnen legte einen persönlichen thematischen Schwerpunkt im Interview. Dabei wurden unterschiedliche Punkte innerhalb der Kategorien genannt.

Tabelle 2 Thematische Schwerpunkte

Kategorie	Expertin A	Expertin B	Expertin C
Wahrnehmung der Gebärdensprache	Selbstverständliche, primäre Arbeitssprache -> Hauptfokus	Ausdruck von Authentizität, geprägt durch persönliche Erfahrung	Ausdruck von Respekt und Gerechtigkeit, persönlicher Antrieb
Praktische Umsetzung	Systematisch, strukturiert. Ergänzung von Hilfsmitteln	Selektiv und kontextabhängig	Systematisch, punktuelle Ergänzung von Hilfsmitteln
Zielgruppen & Anwendungssituationen	Hörbeeinträchtigte, sprachentwicklungsverzögerte Kinder	Breites Spektrum	Gehörlose Erwachsene
Wirkung & Potenziale	Sprachförderung, Emotionsregulation, Selbstwirksamkeit, körperbasierter Ausdruck	Beziehungsgestaltung, Ausdrucksvielfalt, Inklusion, Spracherwerb	Vertiefte Beziehung, Erleichterung emotionaler Kommunikation, soziale Verbindung
Herausforderungen	Begrenzte Sprachkenntnisse der Kinder, motorische/kognitive Einschränkungen, visuelle Bedingungen	Praktische Schwierigkeit	Hoher Lernaufwand, komplexe Grammatik -> Hauptfokus
Beziehungsgestaltung	Rascher Vertrauensaufbau	Authentische Verbindung durch	Tiefe, partnerschaftliche Beziehung durch

		Mimik und emotionale Echtheit	aktives Sprachlernen („Teamarbeit“)
Inklusion & gesellschaftlicher Kontext	Skeptisch gegenüber gelebter Inklusion im Alltag	Setzt sich für gesellschaftliche Anerkennung und politische Sichtbarkeit ein -> Hauptfokus	Sieht Gebärdensprache als Spezialisierung, befürwortet freiwillige Ausbildungsangebote

6 Diskussion

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Zu Beginn meiner Arbeit, definierte ich folgende Forschungsfrage:

- **In welcher Weise beeinflusst der Einsatz von Gebärdensprache die Psychomotoriktherapie aus der Sicht der Fachpersonen, und welche spezifischen Potenziale und Herausforderungen ergeben sich in der Arbeit mit Klient:innen aus unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen?**

Um meine Forschungsfrage zu beantworten, überprüfe ich in einem ersten Schritt meine aufgestellten Vorannahmen.

1. *Der Einsatz der Gebärdensprache und/oder unterstützender Gebärden, als Teil der Körpersprache und als grundlegendes Kommunikationsmittel, hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Klient:innen in der Therapie. Dies unabhängig vom Alter, der Herkunft oder dem Therapiegrund der Klient:innen.*
 - **Bestätigt**, wobei die Differenzierung der Gebärdensprache und der unterstützenden Gebärden berücksichtigt werden muss. Die Expertinnen berichten von vielfältigen Wirkungen bei heterogenen Zielgruppen. Besonders hervorgehoben wurden Kommunikationsförderung, Emotionsregulation und Zugang zu Beziehung.
2. *Die Nutzung der Gebärdensprache kann auch in der Psychomotoriktherapie mit hörenden Klient:innen sinnvoll und förderlich sein.*
 - **Bestätigt**, ebenfalls unter derselben Berücksichtigung der Differenzierung von Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden. Gebärden können als unterstützendes Kommunikationsmittel bei Kindern mit Autismus, ADHS, Fremdsprachigkeit oder kognitiven Beeinträchtigungen dienen.

3. *Die Förderung von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen durch Psychomotoriktherapie ist von zentraler Bedeutung für ihre Entwicklung. Dadurch ist die Präsenz der Gebärdensprache während des Studiums zu Psychomotoriktherapeut:in ausschlaggebend.*
 - **Bestätigt**, vor allem durch die Erläuterungen von Expertin A. Die psychomotorische Förderung von hörbeeinträchtigten Menschen stellt einen wichtigen Auftragsbereich dar. Aktuell ist die Gebärdensprache noch kaum curricular eingebunden und eine Änderung dessen wird befürwortet.
4. *Expert:innen befürworten die Ausweitung der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie.*
 - **Bestätigt**, wobei sich nicht alle Expertinnen gleich stark für mehr Sichtbarkeit, Ausbildungsmöglichkeiten und gesellschaftliche Anerkennung aussprechen. Alle befürworten jedoch den Einsatz der Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie.

Richte ich nun meinen Blick bei der Beantwortung der Forschungsfrage ausschliesslich auf die Gebärdensprache, lässt sich Folgendes festhalten:

Gebärdensprache ist für gehörlose, hörbeeinträchtigte sowie sprachentwicklungsverzögerte Menschen nicht nur ein unterstützendes Mittel, sondern eine grundlegende Voraussetzung für die Kommunikation. Ihr Einsatz ermöglicht in diesem Kontext den Zugang zur sprachlichen Verständigung, die wiederum entscheidend für den Erfolg einer Therapie ist. Dazu zählen insbesondere der Aufbau und die Gestaltung von Beziehungen, der Ausdruck von Gefühlen und Gedanken sowie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Der bewusste Einsatz von Gebärdensprache sensibilisiert Therapeut:innen zudem für die Wirkung ihrer eigenen Körpersprache und fördert eine deutlichere, präsente nonverbale Kommunikation. Gleichzeitig bringt der Einsatz der Gebärdensprache aber auch spezifische Herausforderungen mit sich. So erfordert er von Therapeut:innen fundierte Kenntnisse, kontinuierliche Fortbildung und ein hohes Mass an Flexibilität und Kreativität in der methodischen Gestaltung. Auch organisatorische und strukturelle Bedingungen, etwa im Hinblick auf Materialeinsatz, Raumgestaltung, Zeitmanagement oder institutionelle Rahmenbedingungen, spielen eine Rolle und können den Einsatz erschweren.

Im Hinblick auf den Einsatz unterstützender Gebärden lässt sich die Forschungsfrage wie folgt beantworten:

Der Einsatz von Gebärden in der Psychomotoriktherapie stellt eine wertvolle Erweiterung des kommunikativen Repertoires dar. Sowohl die Gebärdensprache als auch unterstützende Gebärden, tragen wesentlich zur sprachlichen, sozialen und emotionalen Teilhabe von Kindern bei, insbesondere von jenen mit Hörbeeinträchtigungen, Autismus, Fremdsprachigkeit oder

Sprachentwicklungsverzögerungen. Als besonders stärkend wird der Beitrag der Gebärden zur Erweiterung nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb der Psychomotoriktherapie hervorgehoben. Sie können die therapeutische Beziehung vertiefen, auditiv entlasten, die emotionale Ausdrucksfähigkeit fördern, die Körperwahrnehmung verbessern und das Erleben von Selbstwirksamkeit unterstützen. Auch hierbei zeigen sich Herausforderungen, die sich weitgehend mit den zuvor beschriebenen decken.

Insgesamt zeigt sich, dass der Einsatz von Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden in der Psychomotoriktherapie grosses Potenzial für die Förderung kommunikativer, emotionaler und sozialer Prozesse bietet, dabei jedoch differenzierte, kontextsensitive und reflektierte Anwendungen sowie fachliche Kompetenzen voraussetzt. Dies für Klient:innen in allen Altersbereichen und Auffälligkeiten, beziehungsweise Beeinträchtigungen.

6.2 Einordnung der Ergebnisse

Die Ergebnisse stimmen mit theoretischen Ansätzen zur Körpersprache, Inklusion und nonverbalen Kommunikation überein (vgl. Krausneker et al., 2007; Zimmer, 2005). Die Verknüpfung von Sprache und Bewegung ist in der Psychomotoriktherapie zentral und wird durch die Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden noch vertieft. Die Literatur beschreibt Körpersprache als erste Kommunikationsform des Menschen, Gebärdensprache wird hier nahtlos eingeordnet. Gleichzeitig zeigt sich ein Forschungsvakuum zur systematischen Integration von Gebärdensprache in die Psychomotoriktherapie, das durch diese Arbeit teilweise angestossen wird. Die Ergebnisse weisen überdies auf einen praktischen Anwendungsbereich von inklusiven, visuellen Kommunikationsformen hin, der in Fachkreisen bisher unterbelichtet war.

Einen weiteren wichtigen Aspekt, der in dieser Arbeit zu wenig berücksichtigt wird, ist die Unterscheidung von der Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden. Gebärdensprache und unterstützende Gebärden unterscheiden sich sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer Funktion grundlegend.

Die Gebärdensprache ist eine eigenständige, visuell-manuelle Sprache mit eigener Grammatik, Syntax und Sprachkultur, die von der hörenden Lautsprache unabhängig ist. Sie wird primär von gehörlosen und stark hörbeeinträchtigten Menschen verwendet und erfüllt dieselbe kommunikative Funktion wie Lautsprachen. Gebärdensprachen gelten international als natürliche Sprachen mit vollem sprachlichem Status (Fox, Woll & Cormier, 2025). Unterstützende Gebärden hingegen, etwa im Rahmen von «Gebärdenunterstützter Kommunikation (GuK)» oder «Unterstützter Kommunikation (UK)», dienen der Ergänzung und Unterstützung der Lautsprache. Sie orientieren sich häufig am Wortschatz der Gebärdensprache, übernehmen jedoch nicht deren Grammatik, sondern folgen der Syntax der

Lautsprache (Häußler et al., 2021). Ziel ist hierbei, Spracherwerb zu erleichtern, Kommunikation zu ermöglichen oder zu überbrücken und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern.

Während Gebärdensprache also ein vollständiges Sprachsystem darstellt, sind unterstützende Gebärden eher als pädagogisch-therapeutisches Werkzeug zu verstehen, das in bestimmten Kontexten gezielt eingesetzt wird.

Durch die eher oberflächliche Berücksichtigung dieser Unterscheidung, können die Ergebnisse der Untersuchung nicht abschliessend eingeordnet werden.

6.3 Hypothesenbildung

Durch die Auseinandersetzung mit dieser Arbeit und den Ergebnissen meiner Forschung, ergeben sich neue, weiterführende Hypothesen.

1. *Die Integration von Gebärdensprache in die Psychomotoriktherapie verbessert die Emotionsregulation bei sprachlich eingeschränkten Kindern signifikant.*
2. *Der Einsatz von Gebärdensprache im Therapiesetting stärkt die therapeutische Authentizität durch bewussten körperlichen Ausdruck.*
3. *Die fehlende curriculare Verankerung von Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden in der Ausbildung limitiert deren Anwendung in der therapeutischen Praxis entscheidend.*
4. *Eine Psychomotoriktherapie bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung stellt eine essenzielle Förderung ihrer Entwicklung dar.*

7 Fazit

Die vorliegende Forschung macht deutlich, dass die Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie weit über die Funktion eines unterstützenden Hilfsmittels hinausgeht. Sie eröffnet einen ganzheitlichen, körper- und beziehungsorientierten Kommunikationszugang, der insbesondere im therapeutischen Kontext mit Kindern, unabhängig von deren Hörstatus, ein grosses Potenzial entfaltet. Die Ergebnisse der Untersuchung stützen die theoretischen Vorannahmen und Hypothesen der Arbeit in den zentralen Punkten.

So zeigt sich, dass Gebärdensprache wesentlich zur Gestaltung tragfähiger therapeutischer Beziehungen beiträgt, den emotionalen Ausdruck und die spielerische Entwicklung fördert, Sprachbarrieren abbaut und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht. Diese positiven

Effekte konnten sowohl in Bezug auf gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder als auch bei Kindern mit anderen sprachlich-kommunikativen Einschränkungen beobachtet werden. Gleichzeitig wurden praxisbezogene Herausforderungen und strukturelle Leerstellen sichtbar, die einer breiten und nachhaltigen Integration der Gebärdensprache in die Psychomotoriktherapie im Wege stehen. Insbesondere fehlt es an verbindlichen Ausbildungsinhalten für Fachpersonen sowie an gesellschaftlicher Anerkennung und politischer Förderung dieser Kommunikationsform im therapeutischen Kontext.

Insgesamt verdeutlicht die Forschung den Mehrwert einer inklusiven, multimodalen Kommunikation in der Psychomotoriktherapie und unterstreicht die Notwendigkeit, strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um dieses Potenzial langfristig und flächendeckend zu nutzen.

7.1 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen das Potenzial von Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden in der Psychomotoriktherapie. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass dieses Themenfeld noch viele offene Fragen und Entwicklungsräume birgt. Ein zentraler nächster Schritt könnte in der Entwicklung und Etablierung einer spezifischen Weiterbildung oder eines Moduls «Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie» liegen. Eine solche Qualifizierung würde Fachpersonen befähigen, Gebärden gezielter und reflektierter in die Psychomotoriktherapie zu integrieren und damit die kommunikativen Zugänge für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu erweitern.

Darüber hinaus bedarf es weiterführender Forschung, um die Wirkung des Einsatzes von Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden in der Psychomotoriktherapie systematisch zu untersuchen. Besonders sinnvoll wären dabei Untersuchungen mit randomisierten Test- und Kontrollgruppen, um den Einfluss der Gebärdensprache auf den Verlauf und den Erfolg von Psychomotoriktherapie empirisch zu erfassen.

Ebenso stellt sich die Frage nach der umgekehrten Wirkung: Welchen Einfluss hat die Psychomotoriktherapie, unter Einsatz der Gebärdensprache, auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung gehörloser und hörbeeinträchtigter Kinder?

Zudem wäre eine präzisere Differenzierung zwischen Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden in weiteren Forschungen notwendig, um deren jeweilige Potenziale, Herausforderungen und Einsatzbereiche besser zu verstehen und wirksam nutzen zu können.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Verbindung von Gebärdensprache und Psychomotoriktherapie ein zukunftssträchtiges Feld darstellt, das sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft weiter erschlossen werden sollte. Das Ziel ist es, inklusive und wirksame

Förderangebote zu gestalten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Klient:innen eingehen.

7.2 Reflexion

Im Verlauf meiner Forschung habe ich eine starke persönliche und fachliche Entwicklung durchlaufen. Während ich mich beim ersten Interview noch unsicher fühlte und teilweise unstrukturiert vorging, konnte ich beim dritten Gespräch bereits sehr gezielt und klar formulierte Fragen stellen. Meine Gesprächsführung war wesentlich souveräner, strukturierter und thematisch fokussierter, was sich auch in der Qualität der Antworten und der anschließenden Auswertung positiv bemerkbar machte.

Ein Aspekt, den ich im Nachhinein gerne vertiefter bearbeitet hätte, ist die genaue Unterscheidung zwischen Gebärdensprache und unterstützenden Gebärden. Zu Beginn der Arbeit habe ich diesen Unterschied nur oberflächlich berücksichtigt, was mir später in der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse gewisse Schwierigkeiten bereitete. Eine klarere begriffliche und konzeptionelle Trennung hätte die inhaltliche Auseinandersetzung sowie die Darstellung der Ergebnisse präziser und fundierter gemacht.

In Bezug auf die wissenschaftlichen Gütekriterien, insbesondere die Intersubjektivität, hatte ich ursprünglich geplant, die Transkripte und meine Interpretationen von den befragten Expertinnen gegenlesen zu lassen. Aus zeitlichen Gründen konnte ich dies leider nicht mehr umsetzen. Dennoch habe ich grossen Wert daraufgelegt, die Aussagen möglichst objektiv und differenziert zu analysieren und alle relevanten Aspekte der Antworten sorgfältig zu berücksichtigen.

Gesamthaft war der Forschungsprozess nicht nur inhaltlich bereichernd, sondern auch eine wertvolle persönliche Lernerfahrung. Ich konnte sowohl meine methodischen Kompetenzen als auch mein fachliches Verständnis vertiefen und nehme aus dieser Arbeit wichtige Impulse für meine zukünftige berufliche Praxis mit.

8 Literaturverzeichnis

Fingeralphabet. (n. d.). *SGB-FSS*. Zugriff am 24.5.2025. Verfügbar unter:

<https://www.sgb-fss.ch/de/gebaerdensprachen/fingeralphabet/>

Flick, U., Steinke, I. & von Kardorff, E. (2015). *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (Rororo 55628, Ed. 11) (11. Auflage, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Fox, N., Woll, B. & Cormier, K. (2025). Best practices for sign language technology research. *Universal access in the information society*, 24(1), 69–77. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s10209-023-01039-1>

Genau, L. (2020, April 21). Scribbr. *Die 3 Gütekriterien qualitativer Forschung erklärt mit Beispielen*. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/guetekriterien-qualitativer-forschung/>

Häußler, A., Hömberg, N., Kane, G., Kristen, U., Nußbeck, S., Aktas, M. et al. (2021). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6th ed.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-040391-8>

Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (Wissenschaftliches Denken und Handeln für soziale Berufe) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.

Krausneker, V., Boesch, H., Fleischmann, S., Rohrauer, A., Schalber, K. & Pichler, A. (2007). *Die wichtigsten Fragen & Antworten zum Spracherwerb hörbehinderter Kinder*. ÖGLB, Wien.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik) (12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.

Roder, K. (2011). *Psychomotorik als heilpädagogisches Konzept in der Arbeit mit taubblinden Kindern*. Würzburg: Edition Bentheim.

Vorderstemann, T. (2002). *Erwerb von Gebärdensprache: Analyse des Gebärdenspracherwerbs : Hausarbeit*. München: GRIN Verlag.

Wertenschlag, L., Bischofberger, F., Breitenmoser, B., Eberhard, N., Feller Hediger, E.,

Grossmann, T. et al. (2012). *Sprachwelt Deutsch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Zimmer, R. (2005). *Kinder - Körper - Sprache: psychomotorisch fördern* (Übearb.

Neuauf. von Ping Pong Pinguin.). Freiburg i. Br: Herder.

Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der*

psychomotorischen Förderung von Kindern. Freiburg i. Br: Herder.

9 Abbildung- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Fingeralphabet "Psychomotorik" (SGB-FSS)	1
Tabelle 1 Kategoriensystem	15
Tabelle 2 Thematische Schwerpunkte	32

10 Anhang

10.1 Interviewleitfaden

Forschungsfrage: In welcher Weise beeinflusst der Einsatz von Gebärdensprache die Psychomotoriktherapie aus der Sicht der Fachpersonen, und welche spezifischen Potenziale und Herausforderungen ergeben sich in der Arbeit mit Klient:innen aus unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen?

Expert:in: XY
Datum: -
Ort: -
Uhrzeit: -

Einstieg

- Begrüssung und Danken
- Einverständnis für Aufzeichnung (schriftlich)
- Kurzer Umriss des Themas und des Interviewablaufes

Einstiegsfrage

Wie sind Sie dazu gekommen, Gebärdensprache in Ihrer psychomotorischen Praxis einzusetzen?

- Diese Frage zielt darauf ab, den persönlichen Hintergrund und die Motivation der Expertin zu verstehen.

Schlüsselfragen

Wie integrieren Sie Gebärdensprache in Ihre psychomotorischen Übungen und Interventionen?

- Diese Frage soll klären, wie Gebärdensprache konkret in den Therapieprozess eingebaut wird.

Haben Sie spezielle Techniken oder Methoden entwickelt, um Gebärdensprache in Ihre Arbeit zu integrieren?

- Ziel ist es, kreative Ansätze oder erprobte Methoden zu identifizieren.

Welche spezifischen Vorteile haben Sie in der Arbeit mit Klienten durch den Einsatz von Gebärdensprache wahrgenommen?

- Hier geht es darum, konkrete positive Effekte des Gebärdensprachgebrauchs zu erfahren.

Gibt es bestimmte Zielgruppen oder Klienten, bei denen der Einsatz von Gebärdensprache besonders sinnvoll oder hilfreich ist?

- Diese Frage zielt auf die Identifikation von speziellen Bedürfnissen oder Situationen, in denen Gebärdensprache besonders förderlich ist.

Welche Herausforderungen haben Sie beim Einsatz von Gebärdensprache in der psychomotorischen Praxis erlebt?

- Um zu verstehen, mit welchen Problemen die Experten konfrontiert waren, und welche Barrieren es möglicherweise gibt.

Inwieweit hat die Nutzung der Gebärdensprache Ihre Kommunikation und Beziehung zu Klienten verändert?

- Um die Auswirkungen auf die therapeutische Beziehung und Kommunikation zu erfassen.

Welche Rolle spielt Gebärdensprache in der inklusiven Arbeit mit Menschen mit verschiedenen Förderbedarfen?

- Diese Frage soll den Zusammenhang zwischen Inklusion und Gebärdensprache in der psychomotorischen Arbeit beleuchten.

Abschlussfrage

Was bräuchte es Ihrer Meinung nach (in der Schweiz), um das gesamte Thema voranzubringen?

Welche Empfehlungen würden Sie anderen Psychomotorikern geben, die Gebärdensprache in ihre Praxis integrieren möchten?

- Hier geht es darum, praxisorientierte Ratschläge oder bewährte Vorgehensweisen zu erhalten.

Nun habe ich bereits vieles gehört. Gibt es noch etwas, dass Sie gerne sagen möchten, was bisher noch nicht gesagt wurde?

- Raum nochmals öffnen.

Abschluss

- Kurze Zusammenfassung des Interviews
- Bedanken
- Ausblick geben wie weiter

10.2 Transkribierte Interviews

10.2.1 Interview Expertin A

Kategorie
Wahrnehmung der Gebärdensprache
Praktische Umsetzung
Zielgruppen & Anwendungssituationen
Wirkung & Potenziale
Herausforderungen
Beziehungsgestaltung
Inklusion & gesellschaftlicher Kontext
Empfehlungen & Tipps für Fachpersonen

Tania: Ja, kurz als Überblick für dieses Interview. Wir haben knapp eine Stunde Zeit dafür, wenn das für Sie so stimmt. Und ich wollte Ihnen zu Beginn kurz mein Thema nochmals erklären. Wie Sie ja wissen, geht es um die Gebärdensprache in der psychomotorischen Praxis. Ich bin dazu gekommen, weil ich selbst mit Gebärdensprache gearbeitet habe, bevor ich das Studium zur Psychomotorik-Therapeutin begonnen habe. (.) Und bin dann während

des Studiums mit Patricia Shores ins Gespräch gekommen. Sie ist die Dozentin der Gebärdens-Dolmetscher und der schulischen Heilpädagogik. Wir hatten dann ein langes Gespräch darüber, dass die beiden Disziplinen der Psychomotorik und der Gebärdensprache sehr wenig verknüpft sind und dass es da viel Potenzial gibt. (..) Und so habe ich mich eben für diese Bachelorarbeit entschieden. (..) Ich gehe grundsätzlich davon aus, oder meine Hypothese ist, dass die Gebärdensprache oder auch unterstützende Gebärden als Teil der Körpersprache und als grundsätzliches Kommunikationsmittel einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Klienten in der Therapie haben kann. Und das unabhängig von Alter oder Herkunft oder auch des Therapiegrundes des Klienten. (.) Und daraus entstand dann diese Forschungsfrage, die ich dir auch schon zugesendet habe. Wie kann oder soll der Einsatz von Gebärdensprache in der psychomotorischen Praxis gestaltet werden? (.) Und dazu habe ich einige Fragen für dich vorbereitet. (..) Hast du gerade noch Fragen zum Thema allgemein? Oder ist das für dich klar?

A: Das Thema ist ganz klar. Ich frage mich nur noch, **ich arbeite mit gehörlosen Kindern und Schwerhörigen**. Einfach, **da ist sowieso diese Sprache, also die Gebärdensprache, zum Einsatz**.

Tania: Das habe ich mir auch noch lange überlegt, wie ich das abdecken kann. (.) Da du ganz spezifisch mit gehörbeeinträchtigten Menschen arbeitest. Und mich nimmt es grundsätzlich von dir Wunder, wie du das gestaltest. Also die Gebärdensprache in der psychomotorischen Praxis. (.) Und das Klientel ist eigentlich nicht so wichtig, sagen wir so.

A: Okay, gut.

Tania: Gut. (.) Dann würde ich gerade zu meiner ersten Frage kommen. Und zwar, wie bist du dazu gekommen, die Gebärdensprache in die psychomotorische Praxis einzusetzen? Oder wie bist du dazu gekommen? (.)

A: **Ich habe ein Praktikum begonnen hier an dieser Schule. (..) Und dann konnte ich das Praktikum ausweiten, dass ich eine Anstellung bekam hier.** Das war ganz neu, die Psychomotorik. Da gab es noch nicht an dieser Schule. (..) Und die konnte ich da aufbauen. **Und für das braucht es die Gebärdensprache, weil die Kinder sind angewiesen auf diese Sprache, dass man sie kann. Und so habe ich sie gelernt.** Und jeder, der bei uns an der Schule zu arbeiten beginnt, beginnt auch mit Gebärdensprache lernen. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Genau. (..)

Tania: Und zuvor hast du in dem Fall an einem anderen Ort als Psychomotorik-Therapeutin gearbeitet? Oder war das deine erste Erfahrung als Psychomotorik-Therapeutin?

A: Ja, das war meine erste Erfahrung. Also ich habe da noch ein bisschen, so ein, zwei Jahre, gearbeitet mit Kindern von einem Kinderheim. (..) Aber hier konnte ich dann wirklich das aufbauen. Das fand ich interessant. (.) Bin jetzt schon ganz lange da. (.)

Tania: Darf ich fragen, wie lange?

A: Ja, über 20 Jahre.

Tania: Wow. Und Ihnen ist das **nie langweiliger geworden**, oder?

A: **Nein, eben nicht.** Das hätte ich gewechselt. Ja, das ist doch super. **Es ist spannend mit diesen Kindern.** (.) Und auch, wir haben gute Teams und ich habe da viel Freiheit, wie ich arbeiten kann. (..) Das hat gepasst bis jetzt immer. (.)

Tania: Das ist doch schön. (.) Ja, genau. Wie integrieren Sie die Gebärdensprache in psychomotorischen Übungen und Interventionen? Gibt es da spezifische Techniken oder Methoden? (..) Können Sie mir dazu was sagen?

A: Da muss ich ein bisschen groß ausholen, weil, wenn man Gebärdensprache nutzt, das bedeutet ja, dass diese Klientel, sagen wir jetzt mal, auf diese Sprache angewiesen sind. Das heisst, der Hörinput ist nicht groß. Also ich kann nicht etwas rufen von Weitem. Das heisst, wenn ich zum Beispiel eine Anweisung geben muss, dann muss ich sicherstellen, dass da ein Blickkontakt ist. (.) Ich muss sicherstellen, dass wir genug nahe sind. (.) Entschuldigung, schnell. (..) Alles gut. (...) Genau. Und, wie soll ich sagen, wie ich es formuliere, muss klar sein und möglichst einfach verständlich. (..) Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass diese Kinder, wenn sie klein sind, (.) die Gebärdensprache meistens noch nicht beherrschen oder noch nicht gut, weil sie kommen nicht aus einer hörbeeinträchtigten Familie, sondern die Familie ist höher. Und sie haben ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung. Das heisst, sie müssen die Sprache auch hier noch aufbauen. Das kommt noch erschwerend dazu. Das Sprachverständnis übers Hören ist sowieso erschwert und dann auch der Sprachausdruck. (..) Wenn ich damit arbeite, zum Beispiel Abklärung machen, ist es ziemlich schwierig, weil da muss ich etwas Längeres erklären und die Kinder haben nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. (.) Oder ich muss es vorzeigen, was auch nicht immer Sinn macht, weil die Kinder dann etwas nachahmen. Es erschwert vieles. Ja. Genau. (.....)

Tania: Sie haben erwähnt, dass Kinder, die die Gebärdensprache noch nicht so gut können, auch noch diese erlernen müssen. Haben Sie das Gefühl, dass die Psychomotorik-Therapie dabei auch unterstützend ist, die Sprache zu lernen?

A: Ja. Ganz bestimmt. Also, auf jeden Fall. Das gehört so zusammen. Es gibt so viele Dinge zum Erwähnen vom Material über Ball und Matte und Klettern und Rutschen und Kissen. Alles braucht, muss man benennen, mit Worten. Und wenn das Kind das spielen kann, dann ist es so nah am Körper und das will es auch lernen, diese Worte. Also die Motivation ist hoch, um diese Worte zu lernen. Wir müssen in den Austausch kommen, das Kind muss mir sagen, was es machen möchte oder probieren. (.) Also die Motivation ist hoch, um die Sprache zu lernen, weil sie ist verbunden mit dem Spiel hier. Und das ist meine Chance. Sie lernen überall hier die Sprache gut. Es gibt Logopädie, alles Mögliche. Da sind Sie gut unterstützt. Aber die Psychomotorik bietet da noch viel und auch später dann Verknüpfen mit Gefühlen, mit der Wahrnehmung. Und diese Worte, das sind nicht die, die man gerade so schnell lernt. Die kann man in die Psychomotorik gerade sehr gut miteinbeziehen. Was fühlst du da? Wie ist das? Und diese Worte dazugeben. (...)

Tania: Und haben Sie in Ihrer jahrelangen Arbeit in diesem Bereich, haben Sie da spezifische Methoden herausgefunden, wie die Gebärdensprache in der psychomotorischen Praxis sinnvoll eingesetzt werden kann?

A: Ich setze sie nicht sinnvoll an. Sie ist einfach die Sprache, die ich brauche. So gut wie wenn ich jetzt in einer englischsprachigen Schule wäre, würde ich Englisch sprechen. (.) Also ich spreche einfach die Gebärdensprache mit diesen Kindern, die darauf angewiesen sind. Es gibt auch ein paar Hörende, aber es ist einfach die Sprache. (...) Aber was ich darauf achten muss, dass ich sehr strukturiert bin. (.) Das heisst, wo wir sitzen, es muss so sein, dass wir uns sehen. Ich kann nicht auf der Seite sitzen. (..) Wir müssen vis-a-vis sitzen. Das muss einen guten Blickkontakt haben. Immer wenn wir etwas besprechen müssen, muss ich

die Kinder wieder zu mir holen. Und dann müssen wir das besprechen. Man kann nicht rufen. (.) Von Weitem. Also es braucht immer wieder Nähe, man muss es immer wieder ein bisschen unterbrechen. Ich habe dir extra ein bisschen Beispiele gemacht, was wir auch nutzen. (Zeigt Piktogramm + Bild von passender Gebärde) Das hier sind solche Sachen. (...) Das bedeutet mit dem Gebärde. (.) Und das lernen die Kinder sowieso. (.) Das heisst zum Beispiel, jetzt machen wir einen Spielstopp. Wir müssen stoppen und besprechen. (.) Wenn sie das sehen, dann wissen sie, es braucht solche Sachen als Hilfe. (..) Viele solche Piktos plus Gebärdensprache. Oder auch das, dass es jetzt fertig ist zum Beispiel. Oder da haben wir ein grosses Bild, das sieht man vielleicht gar nicht so gut. (..) Das wird viel auch angesetzt mit anderen, aber das unterstützt meine Arbeit als Psychomotorikerin. Weil ich kann nicht einfach nur gebärden. Die Kinder brauchen das Grosse, sie brauchen das Visuelle zusätzlich. (..) Oder wir nutzen auch sonst in der Schule so einen Ablauf. (.) Am Anfang sitzt man und sagt Hallo. Dann kurz etwas erzählen. Dann zeige ich eine Bewegung. Dann geht es weiter, dann darfst du ein Spiel wählen. (.....) Und dann muss man aufräumen, dann sagt man wieder Ade. Das sind so unterstützende Sachen zusätzlich zu den Gebärden, einfach zu der Sprache. (..) Und vielleicht auch noch wichtig, das ist wirklich psychomotorisch relevant, für die Gebärdensprache brauchen sie gute Körperorientierung. (...) Weil die Gebärden sind frontal, auf der Seite, hinten oder oben. Also mit den Händen, die Sprache ist sehr relevant. Auch wie man das da formt, was man sagen möchte. Ist es so oder so oder so oder geht es rauf oder runter. Und das ist auch etwas, dass ich immer wieder helfen kann, dass die da ein bisschen mehr Klarheit bekommen, wo diese, was ist mit dem Körper, meinen Händen, wie drücke ich es aus, dass ich auch verstanden werde. (..)

Tania: Gibt es das viel, dass Kinder Mühe damit haben, also mit der Orientierung vom Körper, wo führe ich eine Gebärde aus?

A: Das ist sowieso schwierig, auch wenn ich die Gebärdensprache lerne, das ist so etwas anderes. Man muss sich darauf achten, wo ich was platziere. Es ist alles sehr visuell. (.) Man kann nicht so ein bisschen etwas so. Es hat alles so seinen Ort und seine Form und seinen Ablauf. (..) Das braucht ein bisschen, da muss man daran denken. (.) Und für die Kinder sowieso. (.) Das Motorische im Kindergarten ist noch nicht so entwickelt. (..) Aber sie brauchen die Sprache. Aber es ist wie mit den ganz kleinen Kindern, wenn sie die Sprache, Lautsprache lernen. Dann ist am Anfang auch, das ist die Mundmotorik, die muss das lernen, wie diese Sprache da kommt. Das ist mit den Händen dann schlussendlich dasselbe. Genau, das müssen die Kinder auch lernen. Am Anfang ist es undeutlich und unklar. Das wird dann immer besser. Es braucht aber länger. (.....)

Tania: Wenn Sie nun daran denken, (.) die Gebärdensprache nutzen Sie als, also es ist einfach die Sprache, die Sie nutzen. (.) Aber auch sonst habe ich das Gefühl, die Gebärdensprache hat gewisse Vorteile in der Therapie. Welche spezifischen Vorteile sehen Sie da? (.) Gibt es da etwas, dass Sie sagen, mit der Gebärdensprache ist die Therapie ganz anders, weil sie bringt diese Vorteile.

A: Ja, eben. (..)

A: Das ist ein bisschen der Unterschied. Ich sehe, wo das hingehen könnte. (...) Der Vorteil ist einfach, das ist die Sprache, die diese Kinder brauchen. (.....) Ich könnte mir vorstellen, mit Kindern, die vielleicht nicht so auf die Gebärden über das Hören angewiesen sind, sondern aus anderen Gründen kann es helfen. Es gibt ein bisschen Klarheit. Man ist dann körperorientierter. (...) Man muss immer wieder schauen, ist man mit dem Kind im

Blickkontakt? (.) Man muss immer wieder die Nähe suchen, (..) weil die funktioniert über Sehen. (.) Diese Sprache. Und das gesehen werden, das ist ganz wichtig. Man kann nicht schauen und sprechen. Was ja bei den hörenden Kindern möglich ist, ich sage etwas, während sie da spielen, sie können das hören und dann geht irgendetwas so weiter. (.) Aber da funktioniert das nicht. Es ist immer wieder ein Finden von (...) wie bringe ich mich ein, wo lasse ich es sein. Sie sind in ihrem Spiel drin, (..) es braucht mehr Unterbruch als mit Kindern, die hören. (.....) Ich denke für mich, (.) ich muss selber sehr klar sein, für meine Körper und ihren Körper, man muss lernen, damit umzugehen. Das ist eine andere Sprache. (.) Es hat auch eine andere Grammatik. (..) Sie ist sehr bildorientiert. (...) Es gibt natürlich diese Einfahrt, die Portmann-Gebärden zum Beispiel, die sind ja bekannt. Die helfen oft bei Kindern mit kognitiven Schwächen. Da helfen diese auch mit den Bildern und mit einer Gebärde etwas einfacher zu verstehen. Weil es manchmal direkter geht, als wenn es irgendein Wort ist, wo vielleicht ein bisschen abstrakt daherkommt. (..)

Tania: Haben Sie das Gefühl, dass Kinder, die die Gebärdensprache nutzen, ein besseres Körpergefühl haben? (..)

A: Nein, das hat keinen Zusammenhang. (.....)

A: Ich denke später, wenn sie dann Jugendliche werden und erwachsen und sie wirklich die Sprache gut erlernt haben, (...) merkt man einfach, sie haben eine stärkere Präsenz. Man muss eine gewisse Ausdruckskräfte reingeben. Aber nicht bei allen geht das. Das ist sehr abhängig vom Charakter. (...)

Tania: Sie haben auch erwähnt, dass in der psychomotorischen Praxis mit Kindern, die eine Hörbeeinträchtigung haben, sie mehr Pausen machen müssen. (.) Gibt es sonst noch Herausforderungen, (..) die Sie wahrnehmen in der Praxis mit der Gebärdensprache? (.....)

A: Sprache ist für diese Kinder ermüdender. Ich kann keine langen Erklärungen machen. Vor allem bei den kleinen. Lange Sätze, grosse Erklärungen. Ich muss schauen, dass es kurz ist und klar. Dann müssen sie wieder bewegen. Dann kann ich sie wiederholen und dann gibt es wieder etwas zum Erklären. (..) Geschichten erzählen ist nicht so einfach. (..)

Tania: Kann ich mir vorstellen.

A: Ich kann sie erzählen, aber man muss wirklich ... Bei uns haben wir gehörlose Lehrpersonen. (.) Die sind super. Die können das gut. Das braucht viel Körpersprache. (..) Umsetzen und übersetzen braucht noch ein bisschen mehr. Das muss man sich gut überlegen. Sie sind auch oft nicht fähig, allzu lange zuzuhören oder zu schauen. (...) Der Wortschatz ist eingeschränkt. Zu Beginn. Das merken Sie. Das hat eine Auswirkung. (..) Nicht aufs Bewegen, aber aufs Spielen. (...)

Tania: Haben Sie auch schon Herausforderungen in der Bewegung wahrgenommen? Oder Entwicklungsrückstände von gehörlosen Kindern?

A: Man sagt allgemein. Haben Sie einen Entwicklungsrückstand von etwa zwei Jahren. Da kann man ein bisschen davon ausgehen.

Tania: Das merken Sie auch in der Therapie. (.)

A: Das merken wir hier, dass die Drittklässler (..) erst so richtig ins gemeinsame Spielen kommen. (..) Da ist die Psychomotorik so wichtig. Das Spiel muss angeleitet und gezeigt werden. Das Rollenspiel. (...) Das ist vielleicht auch noch etwas Wichtiges. (..) Die Kinder

haben einen kleinen Wortschatz. Sie können die Gebärden noch nicht so gut. Dann möchten sie miteinander kommunizieren. Aber sie verstehen sich nicht. Es gibt immer wieder Missverständnisse. Das löst auch viel Frust aus. Das ist eine hohe Anpassungsleistung, was die Kinder machen müssen. Immer wieder sich zu versichern, ob sie das alles richtig verstanden haben oder verstehen es eben auch nicht. (..) Über das Gehör bekommt man so viele Informationen, (.) die diese Kinder nicht bekommen. Das merkt man erst, wenn man mit Kindern zusammentrifft, die eine Hörbeeinträchtigung haben. (...) Sie müssen herangeführt werden an diese Sprache. (.....) Weniger Wortschatz und Erfahrung, was man alles hören kann auf dieser Welt, das macht auch auf die Entwicklung Einfluss. (.) Vor allem die Spielentwicklung. Auch andere Sachen, aber Spielentwicklung sehr. (..)

Tania: Kann ich mir gut vorstellen. (.) Was würden Sie sagen, wie die Nutzung der Gebärdensprache ihre Kommunikation und ihre Beziehung zu den Kindern in der Therapie beeinflusst? (....)

A: Wie sie die Kommunikation ... (.) Das ist einfach die Sprache, die wir nutzen. (.) Je mehr solche Gebärdensprachen die Kinder bekommen, je besser ist das für sie. (.) Weil sie zu Hause eher wenig haben, die meisten, (.) ist es für sie, wenn sie hier sind, an der Schule überhaupt, (.) ist es für sie einfach ein Riesengewinn, (.) dass es so viele Leute gibt, die diese Sprache sprechen, damit sie überhaupt mal in eine Sprache kommen. (.) Wenn sie kommen, haben sie die Sprache. Ich zeige etwas oder irgendetwas, eine Mutter-Kind-Verständigung, die dann irgendwas ... Da haben sie eine Familiensprache, (.) aber es ist keine Sprache, die man ausserhalb der Familie versteht. (..) Und so ist es einfach schön, (..) dass die Kinder diese Sprache bekommen und immer mehr sie nutzen können und merken, sie haben Einfluss, wenn sie sich etwas wünschen. Es gibt natürlich eine Selbstermächtigung, wenn sie dann schlussendlich merken, ich bewirke, was ich gebärde. (.) Da bewirke ich etwas, da werde ich verstanden und ich bekomme das, was ich möchte. (...) Und mich beeinflusst es in diesem Sinne nicht. Ich muss einfach immer wieder ... (.) Ich muss schon jetzt meine Hände unter ... Fast so, weil ich schon automatisch möchte, immer gebärden. (..) Es beeinflusst mich eher in diesem Sinne, dass es so stark in den Körper reinkommt. (.....)

Tania: Ich habe mich noch gefragt, gerade in diesem Bezug, im Studium lernen wir immer wieder, dass der Beziehungsaufbau am Anfang sehr wichtig ist zu einem Kind. Haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht sogar noch wichtiger ist? Oder geht es vielleicht auch länger, bis eine Beziehung aufgebaut ist? Oder wie sehen Sie das?

A: Es geht sehr schnell, weil die Kinder merken, (.) hier werden sie wahrgenommen und sie können hier das spielen, was ihrem Herzenswunsch entspricht. Und vielleicht müssen sie zu Hause so viele ... Wie soll ich sagen? Erleben sie auch viel Frust, weil sie nicht verstanden werden. (..) Wenn sie hier merken, sie dürfen spielen und sich bewegen und klettern, (..) das macht sie einfach hell begeistert. Es gibt kein Kind ... Das ist sowieso in der Psychomotorik. Die Kinder kommen in der Regel gerne, weil sie gesehen werden, weil sie das Angebot bekommen, weil sie merken, dass es für sie passt. Das ist bei diesem Kind genau das Gleiche. Und es geht sehr schnell, weil sie spüren, dass ihnen geholfen wird, ins Spiel zu kommen, in die Bewegung zu kommen. Das macht ihnen sehr viele Törchen auf. (..) Sie sind sehr zufrieden. Da auch wieder rausgehen. Und klar, Beziehungsaufbau ist das Erste. (.) Ganz klar, auf diesem Boden arbeiten. Es geht schnell. (.....)

Tania: Wie sehen Sie das ganze Thema im Blickwinkel der Inklusion? Das ist ja immer wieder Thema, die Inklusion. Ein riesen Ding. (.....) Wir lernen auch in der Schule, dass die Psychomotorik auch darauf abzielt, (.) eine Inklusion zu schaffen und für mich ist die Gebärdensprache auch ganz klar ein Weg der Inklusion. (..) Haben Sie das Gefühl, dass die Kombination dieser beiden Disziplinen von Psychomotorik und Gebärdensprache diese Inklusion noch mehr fördert und eigentlich noch mehr (.) die Welt ein bisschen öffnet für diese Kinder? (10 Sekunden Pause)

A: Die Inklusion, die passiert ja eigentlich nicht hier. Hier sind sie in ihren geschützten Rahmen. (.) Hier sind sie unter (.) Gleichwertigen. Die sind alle (...) in ihrem Sprachausdruck und mit ihrem Lernen und in diesem sind sie hier. (.) Teil vom Großen. Und da gibt es immer wieder Kinder, die versuchen wir dann in eine Teilintegrationsklasse zu integrieren (.) und da braucht es viel Anpassungsleistung, aber da geht es dann mehr darum, (..) diese Kinder sind dann mehr lautsprachlich orientiert. (..) Da muss man dann in den Schulen, wo sie hingehen, mehr einfach darüber informieren, was gibt es für die spezifische Personen, die das machen. Was heisst das mit einer Schwerhörigkeit? (.) Was brauchen diese Kinder an speziellen Unterstützungen? Das müssen die Lehrpersonen dann wissen. Für die Kinder ist es mehr dann immer wieder die Herausforderung mit diesen Frustgefühlen umgehen zu können, weil es ist anstrengend. In der anderen Welt, in der hörenden Welt ist es anstrengend. Das Hören ist anstrengend. (.) Man versteht nicht alle. Die Freundschaften finden. (..) Das sind die Dinge, die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, wenn sie dann draussen sind, (.) sich damit zurecht kommen müssen. (.) Wenn es in einer Klasse dann vielleicht (.) gewisse Gebärden in die Klasse kommt, dann kann das helfen. Mit visualisierten Abläufen, das wird helfen und auch anderen Kindern wahrscheinlich. Aber so die Gebärdensprache selber, die kann man nicht verpflanzen in die hörende Welt. Es ist immer so, dass die (.) Gebärdensprache angewiesenen Kinder und Personen, die müssen sich der hörenden Welt anpassen. (.) Weil die hörende Welt lernt nicht einfach so schnell die Gebärdensprache. Es ist schon schwierig, dass die Familien schon nur (.) diese Sprache richtig beherrschen. Damit sie mindestens in der Familie einen Platz haben mit ihrer Sprache. (..) Aber was man machen kann, ist natürlich, wie es jetzt so langsam kommt, dass es im Fernsehen immer mehr Gebärdensprachuntertitel gibt. (..) Dass es auch vielleicht, sie wissen, wenn es in der öffentlichen Verkehr (.) eine Ansage gibt, dann gibt es so eine Leuchte, dann blinkt etwas, dann wissen sie, oh, da gibt es was. Vielleicht muss ich jemanden fragen, oder man schaut auf dem Handy. (.) Solche Sachen sind wichtig (.) für Inklusion. Genau. Weil hier sind sie so wie sie sind. Genau. (..)

Tania: Ich möchte gerne noch mal darauf zurückkommen, (.) dass Sie gesagt haben, dass die Kinder vor allem mit Frust umgehen müssen, wenn sie in die hörende Welt gehen. (.) Und Sie haben früher in diesem Interview auch erwähnt, dass vor allem das Lernen von Emotionen oder auch Emotionen ausdrücken, Emotionen benennen, dass das schwierig ist für gehörlose Kinder. (..) Sehen Sie dort einen wichtigen, wie sagt man, einen wichtigen Einsatzort für Psychomotorik-Therapie in diesem Bereich?

A: Also ausserhalb von hier jetzt? Oder jetzt spezifisch in der Schule, wie ich jetzt arbeite? Genau. Also mit den Kindern ist das

Tania: vielleicht auch ein Hauptthema, das Sie angehen in der Psychomotorik? (.)

A: Es ist eines von den wichtigen Themen, auf jeden Fall. Ganz klar. (.) Wir haben auch viele, jetzt habe ich es nicht da, es gibt auch unterdessen wirklich gute Gebärden für die

Gefühle. (..) Ah doch, da habe ich, wir probieren Verschiedenes. Verschiedenes, immer auch wieder mit Visualisieren, wie man sich fühlt (zeigt Beispiele von Piktos). Ja. Mit verschiedenen... (..) So, einfach, damit sie überhaupt merken, es gibt Worte für Gefühle. Es geht ja eigentlich immer, sie fühlen schon etwas. Ja, ja. (...) Ein hörendes Kind hört die Mama, wenn sie sagt, wenn das Kind umgefallen ist, hört sie es, oh du Armes. (..) Das ist schon ein Ton. Und dann merkt man, oh, dann fühle ich glaube ich ein bisschen Trauer. Wenn man es nicht hört, dann fällt man um und denkt, okay, (..) habe ich da was gefühlt? Keine Ahnung. (..) Es kommt ein Input, kommt keiner. Und da ist es eben so wichtig, dass sie lernen, was da drin passiert im Körper, (..) das hat Namen. Und es gibt Unterschiede, ob man eben jetzt Freude hat oder wirklich ganz begeistert ist. Oder sie können vielleicht einfach sagen, ich habe Freude, aber es gibt noch andere Worte dafür. Je älter sie werden, können sie das noch mehr differenzieren lernen. Und schon nur, wenn sie etwas bewegen, mit dem Ball drüber, sich rollen oder so, dann spürt man etwas. Da kann man auch sagen, was ist das für ein Gefühl, wenn du so liegen kannst oder wenn du springst oder einfach immer wieder (..) hinfliegen. Ja. Ja. (...)

Tania: Ja, ein bisschen ein Umbruch zu einem anderen Thema. Also immer noch in diesem Bereich, aber ich bin aktuell in der Niederlande. Ich studiere hier, also ich absolviere hier ein Austauschsemester. (..) Und hier nutzen sie Psychomotorik in viel grösseren Bereichen, also auch mit älteren Personen, mit (..) schwangeren Frauen, mit ganz vielen. Also sie haben ein großes Spektrum, wo die Psychomotorik- Therapie eingesetzt wird und mir wurde gesagt, dass sie auch viel mehr mit Gebärdensprache arbeiten. Und ich habe auch, nächste Woche werde ich auch ein Interview mit einer Expertin hier aus der Niederlande führen. (..) Und ich habe mich gefragt, (..) da es in der Schweiz doch noch, ja, nicht so ein Thema ist, was bräuchte es, ihrer Meinung nach, in der Schweiz, dass das gesamte Thema von (..) Gebärdensprache in Therapien integrieren, dass das mehr vorangeht und mehr zur Sprache kommt? (..)

A: Also warum nutzen sie das, die Gebärdensprache in Holland jetzt zum Beispiel? Was ist der Nutzen für diese? Sind das mit allen Leuten oder ganz spezifisch? (..)

Tania: Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die die Gebärdensprache mit möglichst allen nutzen, also auch mit Kindern oder Menschen mit einem Migrationshintergrund, (..) dass sie eigentlich während der (..) Spracherlernung auch die Gebärde gleichzeitig dazulernen oder auch viel im Autismusbereich, das dort eingesetzt wird. (..) Sie nutzen sehr, sehr viele Gebärden einfach automatisch in der Therapie. Egal wer.

A: Ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden und frag mal nach. Ist das wirklich Gebärdensprache (..) oder ist es so Sprache wie Portmann gibt es, weiss nicht? Oder es gibt diese Gebärdensprache, die einfach eine unterstützende Gebärden hat für Wörter. (..) Aber es gibt wirklich die Gebärdensprachen, die gibt es auf Deutsch, die Gebärdensprache auf Englisch, auf Holländisch, das ist wie Englisch, das ist einfach eine Sprache. Genau, ja. Ich bin nicht so sicher, ob Sie das wirklich diese Sprache als ganzen Satz oder geben Sie einfach Worte in Gebärden? (..)

Entschuldigung? Entschuldigung.

Tania: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also mit dieser Expertin, die ich ein Interview führen werde, da habe ich spezifisch nachgefragt, dass es wirklich die Gebärdensprache ist und nicht unterstützende Gebärden. (..)

A: Gut. Also ich denke, im Autismus-Bereich ist es sehr hilfreich oder auch mit kognitiv beeinträchtigten Kindern, da gibt es ja auch in der Schweiz schon, dass sie das nutzen mit der Portmann, wo die Portmann gebärden. Genau. Da weiss ich schon viele Orte, die das nutzen. (..) Aber wie man das noch mehr, ich denke, man muss wissen, was ist der Nutzen, was wollen wir damit erreichen? (.) Also was wäre das Ziel, wenn es eine Gebärde wäre? Es ist eine zusätzliche (...) Denkleistung, die man machen muss. Also wenn die Sprache schon einfach da ist, geht es darum, (..) um noch mehr Körperpräsenz oder eine andere Ausdrucksform zu finden. (.) Was ist die Basis? Ich denke, man muss wissen, warum man diese einsetzen will. (.) Und wo macht es Sinn? (.) Und sobald man weiss, dass es Sinn macht, dann denke ich, könnte man darauf hinarbeiten und sagen, das ist ein hilfreiches Tool, das man nutzen kann. Das hilft. Also bei uns, ich kann mal so sagen, bei uns gibt es viele Kinder, die kommen (..) an unsere Schule, sie sind hörend, aber sie haben eine ganz schwere (...) Sprachentwicklungsstörung. Sie kommen nicht zur Sprache. Und da helfen ihnen die Gebärden, in die Sprache zu kommen. Also für solche Kinder ist das, das gibt einen Grund. Kinder, die keine Sprache entwickeln, (...) da müssen sie nicht über das da gehen, was da so schwierig ist, die Mundmotorik und das Verständnis da oben, das ist ein anderer, das ist der Weg über den Körper, wo man eine Sprache nutzen kann, wo sie verstanden werden. (..) Und diese Erfahrung gibt oft mal eine Rückkopplung, dass sie nachher die Sprache (.) schneller lernen. Also das ist immer wieder erstaunlich, wie das hilft. (.) Also wenn die Sprache über den Körperausdruck kommt, wenn das da nicht funktioniert. (..) Das ist eine grosse Erleichterung für diese Kinder, weil sie müssen sich nicht abmühen mit diesen Mundmotorischen Dingen, die einfach nicht gelingen. (..) Was man natürlich sagen muss, dass oft mal sind diese mit der AVW, haben auch Dyspraxien und haben auch das Sprach- und (.) Bewegungszentrum im Hirn, die sind ja noch zusammen. (.) Sie haben oft auch diese Problematik, also dann ist das auch nicht so einfach. Mit den Gebärden. (...) Ja. Also Gebärde ist immer eine Sprache und es ist zur Sprache kommen. Und wo hilft es, welchen Kindern oder welchen Leuten zur Sprache zu kommen? Es kann auch mit dementen Leuten wahrscheinlich etwas, vielleicht etwas helfen oder mit (..) ja, vielleicht ist es auch nicht. (.) Ja. (..) Genau. Also ich denke, man muss wissen, wozu (..) und dann gibt es ja gut Möglichkeiten. Ich könnte jetzt nicht sagen, wozu, ich könnte sagen, eben Kinder mit einer Sprache, wenn es das hilft, da könnte man vielleicht noch mehr machen in einer Freischule. Ja. (..) So. Aber das nimmt mich noch wunder, was sie dann in Holland, (.) wo sie da den Nutzen, oder was ist das, was ist das, ja, was sie da tun. (.)

Tania: Ja, das nimmt mich auch noch sehr wunder. Also ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. (..)

Und was würden Sie, oder welche Empfehlungen würden Sie einer Psychomotorik-Therapeutin oder Therapeuten geben, wenn diese die Gebärdensprache in ihrer Praxis integrieren möchte? Weil sie jetzt vielleicht (.) ein Kind hat mit einer Hörbeeinträchtigung. (..)

A: Also was für Tipps ich da geben würde. (..) Also gibt es Verschiedenes. (.) Da hatte ich mal schon an der Schule in der HFH schon Inputs gegeben. (...) Eben, ganz klar ist das Visuelle wichtig. Man muss sehen, dass das Kind einen gut sieht. Weil sie müssen viel Mundbild, die lernen damit, das Mundbild zu lesen. (..) Eben, Hochdeutsch sprechen hilft. (.) Nicht Schweizerdeutsch, oftmals hilft das das Hochdeutsche. (.) Dann muss man auf das Licht schauen. Es muss genügend, es muss ein gutes Licht sein. (.) Nicht, wenn die Person, die spricht, so im Sonnenlicht steht, dann kann man das Gesicht nicht gut lesen. Das ist wichtig. Dann ist es auch wichtig, einfache Sprache. Nicht zu lange Sätze. (.) Wissen, dass es Hörpausen braucht. Das heisst, (.) mal schauen, (.) braucht es mal einfach niemanden,

der da immer so schwarz und schwarz und so, sondern das Kind auch mal in Ruhe lässt. (..) Keine anderen Störgeräusche, wenn es geht. (..) Ja. Und ich denke auch immer wieder, Nachfragen beim Kind. Hast du es verstanden? Brauchst du noch ein Wort? Und viel wiederholen. Ein Satz und fertig reicht oft nicht. (..) Man muss es oft mal modulieren und ein bisschen noch in einem anderen (..) Satzaufbau nochmal sagen, was man meint. (..) Genau. (..) Das ist jetzt so, (..) was mir gerade noch so in den Sinn kommt. Das Wichtigste, denke ich. (..)

Tania: Vielen Dank. (..) Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Interessantes gehört von Ihnen. Haben Sie noch etwas, das Sie (..) erwähnen möchten, was bis jetzt nicht zur Sprache gekommen ist? (.....)

A: Ich weiss gar nicht so. (....) Ich denke, wichtig ist, (...) eben, (..) Sie sehen denn die Gebärdensprache das Wichtige. Ich sehe das Kind, dass diese Gebärdensprache darauf angewiesen ist. Die Gebärdensprache ist die Gebärdensprache. (..) Zum Glück gibt es das für die Menschen, die darauf angewiesen sind. (...) Und sie hilft den Kindern, (..) wenn sie keine andere Sprache haben. (..) Es ist auch eine emotionale Sprache. Also man muss wirklich, man kann nicht einfach so gebärden, so ein bisschen so. (..) Man braucht das, man braucht ein bisschen so Lebendiges, genau. Damit man verstanden wird. Und man muss wissen, diese Kinder sind mit viel, eben, sie sind, das habe ich gesagt, mit viel Frust auch unterwegs, weil sie oft nicht verstanden werden. (...) Und auch die Gebärdensprache noch nicht immer gerade alle können. (..)

Tania: Genau. Ist auch ein bisschen wie die normale Lautsprache.

A: Genau. Und Gebärdensprache braucht viel Blickkontakt. Und man kann, wir können sprechen und ich kann da irgendwo hinschauen und bekomme alle Inputs trotzdem. (..) Aber Kinder, die dann ein bisschen träumen und so, da kann diese dann, ja. (..) Also es braucht immer wieder, sie müssen sie lernen, das muss wirklich da rein.

Tania: Vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Antworten auf meine Fragen.

A: Gerne. Ich hoffe, es hilft.

Tania: Ja, ja. Ich denke schon, doch, es war wirklich sehr interessant für mich. (..) Ich bedanke mich hiermit nochmal sehr, sehr herzlich, dass Sie Zeit haben für mich. (..) Ich werde in der nächsten Zeit das Interview noch transkribieren und wenn es okay für Sie wäre, würde ich es Ihnen nochmal geben zum Durchlesen, dass Sie sagen können, das habe ich gesagt, das ist gut so. Gut. Dass da keine Fehler geschehen.

10.2.2 Interview Expertin B

B: Ja, machen wir das.

Tania: Gut, vielen Dank nochmals für deine Zeit. (..) Es ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr froh, wenn ich da Partnerinnen und Partner finde, die mit mir das machen. Ich würde gerade mit meiner ersten Frage starten. (..) Dabei würde es mich grundsätzlich mal interessieren, wie bist du dazu gekommen, (..) einerseits die Gebärdensprache, andererseits die Psychomotorik und wie bist du dazu gekommen, die beiden zusammenzuführen? Mal deine Geschichte grundsätzlich.

B: Genau, meine Geschichte grundsätzlich. Die Gebärdensprache war vor der Psychomotorik-Therapie, das finde ich noch ganz wichtig. Und zwar begleitet mich die Gebärdensprache seit 23 Jahren, weil vor 24 Jahren ist unser Sohn Andrin geboren und nach einem Jahr haben wir herausgefunden, dass er gehörlos ist und haben dann eigentlich sofort angefangen, die Gebärdensprache zu lernen, damit wir ihn bilingual erziehen können. Also er ist sowohl lautsprachlich als auch gebärdensprachlich gross geworden und bewegt sich unterdessen in beiden Sprachen sehr, sehr fliessend. (...) Ich bin von Haus aus eigentlich Primarlehrerin und Kindergärtnerin und habe aber immer schon mit der Psychomotorik-Therapie geliebäugelt, weil ich das einfach immer so ein spannendes Feld fand. Und als die Kinder aus dem Gröbsten draussen waren und ich mich so überlegt habe, was werde ich die nächsten 20 Jahre noch arbeiten, habe ich mich entschieden, noch dieses Studium zu machen. Und so bin ich zur Psychomotorik-Therapie gekommen.

Tania: Sehr spannend. (.....) Die Gebärdensprache ist von deinem privaten Umfeld hergekommen, die Psychomotorik aus dem Arbeitsumfeld. (..) Wie bist du dazu gekommen, vielleicht dort auch Gemeinsamkeiten oder Parallelen zu sehen und zu denken, das könnte irgendwie noch zusammenpassen? (..)

B: Es hat für mich natürlich einen Zusammenhang. Es ist beides sehr körperlich. (..) Beides hat sehr viel mit Authentizität zu tun. In der Psychomotorik geht es darum, die Kinder in der Authentizität zu fördern und zu erleben. Und die Gebärdensprache ist für mich die authentische Sprache überhaupt. Die Mimik ist so integriert in die Sprache, ich kann nicht sagen, das finde ich mega toll und in der Mimik etwas ganz anderes meinen. Oder dann merkt es eben das Gegenüber. (..) Das ist für mich so wie die Überlagerung der beiden Themen. Das es für mich bei beiden sehr viel mit Authentizität zu tun hat. (..)

Tania: Das finde ich sehr spannend. Entschuldigung? (..)

B: Es ist beides sehr körperlich und es geht eigentlich um den Körperausdruck und den Emotionsausdruck. Das sind wirklich Kernelemente in der Psychomotorik und sind für mich auch Kernelemente in der Gebärdensprache. (..)

Tania: Das finde ich sehr spannend. Ich habe mich auch für diese Bachelorarbeit entschieden aus einem Grund und ich würde diese Aussage unterschreiben. (...) Ich glaube, das sind genau die Gründe, weshalb ich das auch so sehe. (..) Ich habe mich noch gefragt, wenn Sie nun Gebärdensprache in Ihrer Praxis anwenden oder auch unterstützte Kommunikation, was ja nicht dasselbe ist, aber in eine ähnliche Richtung gehen kann. (..) Haben Sie dazu vielleicht spezifische Übungen oder Interventionen, die Sie finden, das funktioniert immer super oder das ist wichtig dies zu beachten, wenn ich mit Gebärdensprache arbeite? (..)

B: Vielleicht muss ich zuerst noch ein bisschen das Feld auf tun und sagen, dass ich mit reiner Gebärdensprache in meinem Berufsalltag sehr wenig arbeite. Ich arbeite an einer

Regelschule mit HPS-Klasse. Ich habe viele Therapiekinder, welche die Regelschule besuchen und viele dieser Therapiekinder haben eine gute verbale Kommunikation. Sie haben einen guten Wortschatz, sie können sich gut ausdrücken. Ich habe aber auch Kinder aus der HPS oder ich habe auch Kinder, fremdsprachige Kinder oder ich habe auch Kinder aus dem Autismus-Spektrum. Und ich benutze die Gebärdensprache oder die unterstützte Kommunikation vor allem in diesem Setting. Mit Kindern, die wirklich in der Kommunikation eingeschränkt sind. (..) Und bei den anderen Kindern, welche nicht in der Kommunikation eingeschränkt sind, dort nutze ich nicht die reine Gebärdensprache, sondern eben die Mimik oder die Gestik oder die Körpersprache umso mehr. (.) Ich glaube, dank der Gebärdensprache ist es mir sehr nahe, körperliche Sprache einzubinden. Aber die entspricht dann vielleicht nicht der grammatikalisch richtigen Gebärdensprache. Sonst geht es dann mehr darum, wie kann ich das mit dem Körper zeigen, wie könntest du das mit dem Körper noch besser ausdrücken. (.) Es läuft vielleicht mehr in diese Richtung. (.) Und bei den Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen, da nutze ich wirklich die Zeichen der Gebärdensprache, (.) damit überhaupt die Kommunikation funktionieren kann. Zum Teil auch mit Piktos und Gebärden. (..)

Tania: Jetzt habe ich gerade gehört, dass Piktogramme ein Teil der unterstützenden Kommunikation sind, die Körpersprache, manchmal eben auch die Gebärdensprache. Gibt es sonst noch irgendwelche speziellen Mittel, Techniken, Methoden, die Sie auch noch nutzen in Ihrer Praxis? (.....)

B: Also in Bezug auf Sprache, meinen Sie? Ja, natürlich. Der Stundenablauf ist natürlich bei mir auch visualisiert, ritualisiert. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es vorhersehbar ist für die Kinder, dass die Kinder wissen, was kommt jetzt. (..) Durch Rituale, durch visuelle Unterstützung, durch klare Abläufe. (.) Ich weiss nicht, ob das die Frage trifft. Das ist doch super, ja. (..)

Tania: Welche spezifischen Vorteile sehen Sie auch in der Arbeit mit Gebärdensprache? Jetzt für sich als Therapeutin, eben Sie haben gesagt, Sie sind präsenter geworden in Ihrer eigenen Körpersprache, (.) aber auch mit den Kindern, mit den Klienten. (..) Was für Vorteile sehen Sie darin?

B: Ein grosser Vorteil, den ich wirklich sehe, ich habe wirklich das Gefühl, dank der Gebärdensprache habe ich meine Mimik stark weiterentwickelt. (.) Und ich glaube, das fließt in jeder Interaktion ein, ohne dass ich das vielleicht auch immer bewusst mache oder bewusst steuere, aber ich kann es auch sehr bewusst einsetzen. Ich merke gerade bei den Kindern in der Psychomotorik-Therapie, die oft auf auditive Reize nicht so gut reagieren oder überreizt sind, dass da ein bestimmter Ausdruck oder eine Mimik oder ein Zeichen die Kinder viel mehr erreicht, als wenn ich es dreimal sage. (...) Das ist etwas, das ich wirklich nutze, visuelle Sprache, um nicht immer diese auditive Überlastung zu haben, weil ich merke, da erreiche ich nicht alle Kinder. (.)

Tania: Haben Sie da gerade Beispiele dazu, welche Zielgruppen an Klienten besonders an diesem Einsatz von Gebärdensprache oder unterstützter Kommunikation profitieren? (.)

B: Ich merke zum Beispiel Kinder aus dem Autismus-Spektrum oder Kinder mit einer ADHS-Problematik, welche klare Signale brauchen, damit sie merken, dass sie angesprochen sind. Da nutze ich manchmal auch wütend (Gebärdert «Wütend»), weil ich nicht wütend sein möchte und dann schaue, dass es nervt. Da merke ich, dass das eine Form ist, die die Kinder noch nicht so gut kennen, und dann ist sie interessant und hören sie eher, als wenn ich sage, das mache mich jetzt wütend. Es ist ein anderer Kanal, der sie interessiert. Das ist wie das Interesse beim Kind zu wecken für diese andere Sprache. (...)

Tania: Haben Sie schon jemals die Erfahrung gemacht, dass ein Kind gar nicht auf das angesprochen hat? (11 Sekunden Pause)

B: Gute Frage. Das kann ich nicht beantworten. (...) Durch meine Erfahrung mit meinem Sohn bin ich sehr multilingual, also bewege ich mich auf sehr vielen Ebenen, mit der gesprochenen Sprache unterstützt, mit Gebärden, mit der Mimik. Ich habe das Gefühl, ich erreiche meine Therapiekinder eigentlich immer. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, auf welcher Ebene und welchen Kanal.

Tania: Ja, das verstehe ich. (..) Sehen Sie sonst noch Herausforderungen, die mit der Gebärdensprache oder allgemein diesen unterstützten Sprachen in der Psychomotorik einhergehen? (.)

B: Ja, ich merke, wenn ich Kinder habe, welche motorisch sehr unsicher sind und von mir viel Unterstützung körperlicher Art brauchen, dann sind meine Hände wie besetzt und es ist schwierig, gleichzeitig zu gebärden. Da merke ich immer wieder, wenn ich ein Kind habe, das ich beim Klettern unterstützen muss, beim Balancieren. Wenn die Kinder auf diese Kommunikationsform angewiesen sind, auch die Kinder, die motorisch viel Unterstützung brauchen, (.) da habe ich manchmal einfach zu wenig Hände, um zu gebärden und die Kinder gleichzeitig zu halten. Da merke ich, dass mir manchmal die Hände fehlen.

Tania: Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte manchmal auch gerne noch mehr Hände. (.....)

B: Ein Vorteil, den ich noch sehe, ist, dass fremdsprachige Kinder, die die deutsche Sprache lernen müssen, da benutze ich viel Gebärdenzeichen und ich habe das Gefühl, das hilft den Kindern, die deutsche Sprache schneller zu lernen. Weil ich das Gefühl habe, die visuelle Unterstützung ist wie eine Bahn im Hirn, eine Bahn mehr. Es gibt dieses Wort und dann gibt es noch ein Zeichen dazu und das sind wie zwei Bahnen und die breiten sich dann schneller zur Autobahn aus. Da finde ich das ein grosser Vorteil.

Tania: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.(..) Ich möchte mir das noch wundern nehmen, inwiefern die Nutzung der Gebärdensprache für sie persönlich die Kommunikation, aber auch die Beziehung zu ihren Klienten verändert hat. Vielleicht positiv oder auch negativ beeinflusst. Oder gibt es überhaupt Unterschiede, ob man sie jetzt nutzt oder nicht? (..)

B: Das sind gute Fragen. Ich möchte noch einmal auf den Anfang mit der Authentizität zu sprechen kommen. Ich denke wirklich, dass es einen positiven Einfluss auf die Beziehung zu meinen Klienten hat, dass es körperlich authentisch ist. Das merke ich, das ist wirklich etwas, was die Kinder erreicht, was ihnen entspricht, weil sie als Kinder auch noch sehr authentisch sind. Sie sind noch eins mit ihrem Körper. Ich habe das Gefühl, es ist eine Ebene, die eine Verbindung herstellt oder eine Sprache zusätzlich, (.) die eine Verbindung herstellt in Bezug auf authentisch sein.

Tania: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Was haben Sie das Gefühl, noch ein bisschen einen Exkurs in den schulischen Bereich von uns Studierenden. Wir hören ja immer viel oder diskutieren auch immer viel über die Inklusion und dass wir inklusiv arbeiten sollen. Was haben Sie das Gefühl, was die Gebärdensprache auch dort beitragen könnte? (.) Finden Sie es wichtig, dass man das thematisiert und anspricht, um inklusiv arbeiten zu können? (.)

B: Die Gebärdensprache? Finden Sie es explizit? (..) Ja, ich finde das. Ich kann vielleicht schnell einen Exkurs machen nach Neuseeland. Wir waren jetzt zwei Monate in Neuseeland und in Neuseeland ist die Gebärdensprache eine anerkannte Landessprache. (.) Es ist so, oder? Es ist eine Landessprache. Mir ist aufgefallen, im Vergleich zur Schweiz, wir waren auf einem Schiff, da waren gehörlose Menschen und die sind mit hörenden Menschen in Kontakt getreten und in ein Gespräch gekommen, auf eine Art und Weise, wie ich es bei uns in der Schweiz nicht kenne. Man hat wie gemerkt, den Hörenden war allen klar, das sind jetzt gehörlose Menschen, die wussten, dass sie diese ansprechen müssen. Die haben sofort das Natel hervorgehoben, die haben miteinander Texte geschrieben, haben sich das Natel hin und her gegeben und haben miteinander völlig entspannt und völlig normal, im Sinne von, es ist eine Gewohnheit, miteinander zu kommunizieren. Es gibt keine Berührungsängste. Ich habe das Gefühl, das ist so verankert dort. Es ist so verankert, dass das eine offizielle Sprache ist, wie das Englisch, wie Maori. Es ist auch die Gebärdensprache. Darum kann diese Inklusion auch wirklich gelebt werden. Ich denke, da müsste auch noch etwas passieren auf politischer Ebene, dass diese Gebärdensprache auch bei uns als Landessprache anerkannt würde, damit sie nicht so exotisch bleibt. Inklusion finde ich ein wunderbares Wort, aber es muss in den Alltag kommen. Da haben wir es ja, dass es nicht in den Alltag kommt. (.) Es war auch mega spannend, an einem anderen Ort haben wir auch eine gehörlose Gruppe angetroffen. Die hatten zwar eine hörende Person dabei, die hätte locker übersetzen können. Die Gehörlosen wollten das gar nicht, weil sie ganz klar die Haltung hatten, wir können das selber, wir finden eine Lösung, miteinander zu

kommunizieren, weil es dort so natürlich ist. Das hat mir die Augen geöffnet, auch im Hinblick, wo wir in der Schweiz stehen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viele Gehörlose, die wollen lieber den Dolmetschdienst nutzen, (.) weil sie denken, das ist der sichere Weg, weil wir Hörenden uns vielleicht nicht so clever anstellen. Das ist mir aufgefallen, wie das eine anerkannte, eine weitere Sprache ist, die anerkannt ist. Da sind wir noch nicht am gleichen Ort.

Tania: Nein, definitiv noch nicht.

B: Darum finde ich immer die Frage der Inklusion, es hinkt irgendwie. (..) Die Kinder in der Schule müssten Inklusion leben, aber der Staat ist noch gar nicht bereit, die Gebärdensprache als offizielle Landessprache anzuerkennen. (.) Das passt mir nicht. (..)

Tania: Das ist ein sehr politisches Thema. Ja, das verstehe ich, das sehe ich auch. (.) Haben Sie aber das Gefühl, dass wir, wenn wir mehr über dieses Thema sprechen würden, oder auch die Kinder, die zwar Hörende sind, aber trotzdem Gebärdensprache dort nutzen, dass es dann automatisch mehr in die Gesellschaft kommen würde?

B: Ja, ganz eindeutig. Ich kann das einfach auch als Beispiel von unserem Sohn, einfach als Retrospektive. (..) Die ganze Primarzeit war er integriert bei uns im Dorf beschult. Von Kindergarten an hatte er immer in gewissen Lektionen eine Gebärdensprachdolmetscherin dabei. Die ganze Klasse dort konnte Grundgebärden. Für all diese Klassenkameraden und Kameradinnen von Andrin war es ganz natürlich, dass sie auch noch Gebärdensprache konnten. Sie konnten auch sehr gut von den Lippen ablesen, weil der Mittelstufenlehrer hat dann mal gesagt, bei einer Prüfung müsse er aufpassen wie ein Häftchenmacher, weil die Kinder sich gegenseitig die Resultate aussprechen konnten und voneinander von den Lippen ablesen konnten. Es ist ganz eindeutig, dass da wie ein Schneeballsystem an dieser Schule passiert ist durch Andrins Integration. (..) Darum würde ich sagen, dass es so ist. Auch wenn man den hörenden Kindern die Gebärdensprache lernen oder zur Verfügung stellen würde, dann würde es wie normal in den Alltag integriert und diese Kinder werden Erwachsene und haben dann auch schon eine ganz andere Haltung zu dieser Gebärdensprache. Ich denke, das ist so. (...)

Tania: Wenn wir gerade sowieso schon beim Thema sind, ich stelle die Frage jetzt trotzdem, obwohl wir schon vieles gehört haben. Was bräuchte es deiner Meinung nach in der Schweiz noch, damit es wirklich mehr kommt? Einerseits auf politischer Ebene, andererseits in den Schulen, in der Gesellschaft. Was siehst du dort noch zusätzlich? (...)

B: Es müsste wirklich noch konsequenter und noch häufiger Sachen übersetzt werden. Ich bringe noch einmal ein Beispiel von unserer Reise.

Tania: Unbedingt.

B: Wenn bei Singapur Airlines all diese Safety Briefings kommen, dann hat man auf dem kleinen Display vor sich eine Person, die die ganzen Safety Instructions in Gebärdensprache gibt. (..) Ich habe das gesehen und habe gedacht, wo sind wir da? Es müsste einfach noch viel häufiger ein Bild sein, wo noch eine Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt. Wir haben es jetzt wenigstens in der Tagesschau, wir haben gewisse Sendungen, aber es müsste noch viel mehr sein. Es müsste noch mehr dazu, wie das Französisch und das Italienisch immer wieder auftauchen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Vision, aber es wäre natürlich auch ganz toll, wenn die Lehrerinnen in ihrer Ausbildung ein Minimum an Gebärdensprache lernen müssten. (.) Ich denke, all diese Sachen müssten von unten, vom Kindergarten und der Primarschule aufgebaut werden. (..) Dass es einfach wie ein Fach gibt. (.)

Tania: Ja, das macht Sinn. (.) Deutsch, Französisch, Italienisch lernt man auch in der Schule. (.)

B: Genau, oder vielleicht auch ein Freifach in der Schule. Auch in der Oberstufe wäre noch spannend, Freifach Gebärdensprache. Ich denke, da müssten wir noch weiter über den Tellerrand denken.

Tania: Ja, das verstehe ich gut. (..) Was würden Sie nun sagen, wenn ich als Psychomotorik-Therapeutin, also bald Psychomotorik-Therapeutin, (.) zu Ihnen komme und sage, ich möchte gerne Gebärdensprache lernen, ich möchte das in meiner Praxis einsetzen. Was würden Sie mir sagen, was gut wäre, wie vorzugehen, oder was ich unbedingt beachten muss?

B: Sie können es schon. Sie wollen es in Ihrer Tätigkeit einführen. (.)

Tania: Ja, oder ich kann es auch noch nicht. Beide Szenarien. (....)

B: Ich denke, ein Grundwortschatz wäre wichtig. Ich glaube, da haben wir auch schon darüber gesprochen, der Grundwortschatz von der Psychomotorik. Alle Emotionen, alle Abläufe der Psychomotorik, das müssten Sie können, wenn Sie das einführen möchten. Dann würde ich Ihnen raten, es auszuprobieren und zu schauen, wie die Kinder reagieren. Setzen Sie es dort ein, wo Sie merken, die Kinder nehmen es auf und reagieren positiv. Dort, wo Sie auf Abwehr stossen, probieren Sie es wieder oder einen anderen Weg. Ich würde sagen, los geht's, ausprobieren. Ausprobieren, Erfahrungen sammeln und sich auch nicht einschüchtern lassen oder ermutigen lassen, (..) wenn es nicht gerade funktioniert. (....) Mutig sein, ausprobieren. (.)

Tania: So wie noch vieles in der Psychomotorik. Ja, genau. (....) Damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ich habe mega viel gehört, vielen Dank nochmal dafür. Gibt es noch etwas, das Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie unbedingt noch sagen möchten? Oder noch ein Gedanke zu diesem Thema? (..)

B: Nein, ich glaube nicht. Nein, das wäre es.

Tania: Sonst dürfen Sie sich gerne jederzeit wieder bei mir melden, falls noch etwas kommen würde.

B: Ja, das ist doch gut. Ich hoffe, dass Sie da erfolgreich sind mit Ihrer Bachelorarbeit.

Tania: Ich hoffe es auch. Es ist wirklich immer noch sehr spannend. Ich bleibe dran und komme gut vorwärts. Ich hoffe, es wird etwas. (.)

B: Sehr schön.

Tania: Ich werde sicher das Interview transkribieren und interpretieren, damit ich es für die Arbeit verwenden kann. (.) Ich würde Ihnen sicher noch meine Interpretation aus unserem Interview zukommen lassen, damit Sie sagen können, dass es stimmt, dass ich es so gesagt habe, dass ich es so gemeint habe. Damit wir da sicher nicht noch Fehler drin haben. Das wäre nicht meine Absicht.

B: Ja, das ist doch wunderbar.

Tania: Super. (.) Dann wäre das alles gewesen. Nochmals vielen Dank für deine Zeit.

10.2.3 Interview Expertin C (deutsch)

Tania: Okay, ich erzähle dir ganz kurz etwas über mein Thema und worüber ich schreibe. Es geht um die Verwendung von Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie Und das kam daher, dass ich Gebärdensprache in meiner früheren Arbeit verwendet habe, bevor ich angefangen habe zu studieren. Und während meines Studiums an der Universität, an der ich studiere, gibt es auch Gebärdensprachdolmetscher.

C: Ja, ja.

Tania: Genau, es ist auch dieses Studium. Ich hatte also Kontakt mit ihnen und wir haben über die Psychomotoriktherapie und Gebärdensprache gesprochen. Sie könnten viel stärker verbunden sein, weil beides mit dem Körper zu tun hat, mit Körperarbeit und so weiter. Wir haben viel diskutiert, und dann habe ich beschlossen, meine Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Ja, und meine Forschungsfrage lautet also: Wie kann Gebärdensprache in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden? Wie könnte das aussehen? Es muss nicht für alle gleich sein, aber einfach Beispiele. Genau. Das ist das ganze Thema.

C: Oh, ein interessantes Thema.

Tania: Ja, das ist es wirklich. Und ich bin sehr froh, dass ich es gewählt habe.

C: Gibt es schon Forschung dazu?

Tania: Nein, nicht wirklich. Das ist das Problem. Ich habe viel nach bestehenden Studien gesucht. Und es gibt nicht viel. Es gibt ein paar ähnliche Dinge, aber nichts wirklich Spezifisches zu diesem Thema. Deshalb habe ich es auch gewählt.

C: Gut für dich.

Tania: Auch deshalb habe ich mich für dieses Thema entschieden, weil ich denke, dass es ein guter Anfang sein könnte, um etwas in Bewegung zu bringen. Um das Ganze ein bisschen mehr zu verbinden. Genau. Hast du noch weitere Fragen zum Thema? Ist das klar?

C: Nein. Es klingt klar.

Tania: Gut, dann bin ich froh. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Meine erste Frage wäre: Erzähl mir einfach, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie bist du zur Gebärdensprache und zur Psychomotoriktherapie gekommen? Was ist dein Hintergrund?

C: Also, ich habe es auch in meinem früheren Beruf verwendet, nicht in meinem jetzigen als Psychomotoriktherapeutin. Das ist schon eine Weile her, ich glaube etwa fünf Jahre. Ich habe in einem Gefängnis mit Menschen gearbeitet, die eine Behandlung bekamen. Ich war für den Sportbereich zuständig. Und es gab dort ähnliche Abteilungen für gehörlose Menschen, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Einrichtung. Sie kamen zu uns zur Behandlung. Und ich fand es schwierig mit ihnen nicht so kommunizieren zu können, wie wir es jetzt tun. Deshalb verspürte ich den Drang mich weiterzubilden und die Gebärdensprache zu lernen, um einander besser zu verstehen. Das war das Hauptziel. Das war eine Anstrengung. Es ist nicht einfach. Definitiv nicht, nein. Aber ich hatte viel Spass dabei und es war im Kontakt viel leichter, wenn man so kommuniziert, wie sie es tun. Weil sie uns nicht hören können. Also muss man sich Mühe geben, um mit ihnen zu kommunizieren. Das war meine Meinung. Ich habe es hauptsächlich verwendet, wenn ich sie auf der Abteilung besucht habe. Um eine Verbindung aufzubauen, bin ich dorthin gegangen, habe mit ihnen Kaffee getrunken und gesehen, wie alles in so einer Abteilung abläuft. Und dann geht es sehr schnell. Man denkt: Oh, worüber reden sie? Und dann kamen sie zu mir in den Pool oder in den Fitnessbereich oder in den Sportbereich. Und ich habe versucht, das, was ich gesehen und gelernt habe, in unserer Therapie zu verwenden. Ich denke, es ist eine sehr gute Möglichkeit, um eine Verbindung auf einer tieferen Ebene herzustellen. Für sie ist das einfach normal. Aber ich fand, dass es in unserer Therapie ein grosser Fortschritt war, wenn man Gebärdensprache verwenden konnte.

Tania: Es ist einfach eine Kommunikationsform.

C: Ja. Und für sie ist es so normal und wir müssen uns richtig anstrengen. Ich finde es sehr positiv, wenn man diese Kommunikationsform nutzt, um sich ihrer Lebensweise anzunähern. Man versteht sich besser. Und man kann zeichnen oder versuchen, etwas zu sagen oder zu gebärden, von dem man denkt, dass es der richtige Ausdruck ist. Aber wenn man wirklich versteht, wie die Gebärdensprache genutzt wird, ist es viel einfacher,

mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Auch auf einer tieferen Ebene. Sie können auch mehr über ihre Gefühle oder ihr Befinden mitteilen.

Tania: Es nimmt mich wunder. Ich habe schon ein Interview mit einer Expertin aus der Schweiz geführt. Sie hat mir mitgeteilt, dass sie mit Kindern arbeitet. Und Sie hat mir gesagt, dass Sie festgestellt hat, dass viele Kinder Schwierigkeiten mit Emotionen haben. Ihre Gefühle zu erkennen und auch in Gebärdensprache darüber zu sprechen. Hast du das auch festgestellt? Dass dieser Teil schwieriger ist als der normale Smalltalk?

C: Ich denke, Smalltalk ist einfach, weil jeder einen kleinen Teil der Gebärdensprache kennt, z. B. wie es dir geht – gut, okay oder nicht okay. Und wie dein Wochenende war zum Beispiel. Aber wenn man wirklich über Emotionen sprechen möchte, wie sie sich wirklich fühlen, ist es viel schwieriger für sie, wenn man keine Gebärdensprache benutzt. Ich habe auch Smileys verwendet. Grün, orange und rot, um einen Einstieg zu finden, um darüber zu sprechen. Ich habe auch viele Zeichnungen verwendet, um zu kommunizieren. Dabei gab es vielleicht eine gewisse Überschneidung. Aber es war einfacher, mit diesen Bildern in Kontakt zu kommen. Ich erkenne das also wieder. Es ist für sie nicht einfach, über Gefühle zu sprechen. Besonders nicht mit Menschen, die nicht gebärden können. Sie sagen es dann einfach nicht. Und dann werden sie plötzlich wütend oder aggressiv. Und man fragt sich, woher das kam. Wenn man nur ein bisschen früher durch Gebärdensprache mit ihnen sprechen könnte, denke ich, dass das eine sehr positive Entwicklung wäre.

Tania: Hast du auch mit anderen Klient:innen mit Gebärdensprache gearbeitet oder nur mit gehörlosen Menschen?

C: Nur mit gehörlosen Menschen. Ich habe sie auch verwendet, als meine Kinder klein waren. Aber in meiner Arbeit nur mit gehörlosen Menschen.

Tania: Denkst du, dass es auch anderen Menschen helfen könnte? Oder könnte es sein, dass...

C: Ich denke, wenn man mit Kindern arbeitet, könnte es auch eine positive Sache sein. Ich denke, es ist für Kinder schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. Und ich denke, dass es für ein Kind schwierig ist, darüber zu sprechen, wie man sich fühlt. Vielleicht ist es einfacher, wenn sie etwas gebärden oder auf etwas zeigen können. Oder etwas zeichnen oder auf eine Zeichnung zeigen. Und dann darüber sprechen. Es könnte ein schöner Einstieg ins Gespräch sein. Also mit Gebärdensprache oder Bildern anfangen. Und dann ist es einfacher, darüber zu reden. Das wäre eine schöne Entwicklung, wenn ich jetzt so darüber nachdenke.

Tania: Es klingt auch logisch. Kinder bewegen zuerst den Körper. Sie erkunden mit dem Körper.

C: Und ich denke, viele Menschen lernen durchs Zuschauen. Nicht nur durchs Hören, sondern durchs Sehen und durch das Tun. So lernen sie. Du machst etwas, und ich kopiere es. Und wenn du Gebärdensprache nutzt, dann ist es vielleicht einfacher, über Gefühle oder Probleme zu sprechen.

Tania: Das könnte wirklich sein. Du hast gesagt, dass du mit deinen Klienten – mit den gehörlosen Menschen – mit Gebärdensprache in Kontakt getreten bist und kommuniziert hast. Glaubst du, dass dadurch die Kommunikation und insbesondere die Verbindung zwischen dir und den Klient:innen besser war?

C: Ich glaube, sie hat sich stark verbessert. Als ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, habe ich sie auch um Hilfe gebeten. Wenn sie mit mir im Fitnessbereich waren und auf dem Fahrrad saßen oder so. Und ich war dann so: Wie war das nochmal? Dann habe ich es aufgeschrieben. Und sie haben mir geholfen, mich daran zu erinnern. Sie fühlten sich auch wichtig, weil sie mir etwas beibringen konnten, um sie zu verstehen. Und wenn ich ihnen auf dem Flur begegnet bin, sagten sie «Hey» und haben einfach geplaudert. Früher war es nur ein «Hallo» und man ist weitergegangen. Jetzt haben sie angehalten und versucht, ein Gespräch zu führen. Es gibt definitiv einen grossen Unterschied, wenn du in ihrer Sprache kommunizieren kannst.

Tania: Siehst du das auch bei z. B. Flüchtlingen oder so? Ich denke gerade daran. Das könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn man die Sprache nicht versteht und sich nicht verstanden fühlt. Nicht verstanden von der Therapeutin oder dem Therapeuten oder so. Dann kann man keine Verbindung aufbauen.

C: Ja, das stimmt. Ich denke, da gibt es definitiv Möglichkeiten. Aber ich denke auch, dass Gebärdensprache keine weltweite Sprache ist, die überall gleich ist. In verschiedenen Städten gibt es unterschiedliche Gebärden. Das ist der schwierige Teil. Aber vielleicht gibt es Zeichen, die ähnlich sind zwischen verschiedenen Kulturen oder Ländern, die man nutzen kann, um sich besser zu verständigen.

Tania: Ja, okay. Danke. Was für Herausforderungen hast du mit der Gebärdensprache erlebt – sowohl für dich selbst als auch für deine Klient:innen? Wo lagen die Schwierigkeiten in dieser Erfahrung?

C: Ich denke, vor allem am Anfang, wenn man anfängt, Gebärdensprache zu lernen. Es sind so viele Zeichen. Und die Grammatik ist anders. Wenn man spricht, ist es wie ABC, aber wenn man gebärdet, ist es CBA – also umgekehrt. Ich musste viel darüber nachdenken. «Oh, wie mache ich das nur? Ich muss das tauschen. Zu welchem Zeichen passt das?» Was mir geholfen hat, war, den ganzen Tag um Hilfe zu bitten. Wenn ich etwas nicht wusste, habe ich gefragt: Wie gebärdet man das? Zeig es mir. Und wenn man sich etwas weiterentwickelt, wird es leichter zu kommunizieren. Aber es gibt immer noch so viel, was ich nicht weiss in der Gebärdensprache. Ich habe die Gebärdensprache speziell in meinem Job verwendet. Aber ich kann mir vorstellen, dass

wenn man mehr über ihre Leben, ihre Familien wissen will, ist es vielleicht schwieriger. Man muss üben, üben, üben. Jeden Tag, jede Woche. Ich denke, es wäre für mich jetzt schwieriger als vor fünf Jahren, weil man es schnell vergisst, wenn man es nicht nutzt. Ich kenne noch die Grundlagen, aber die spezifischen Dinge müsste ich wiederholen oder neue Kurse besuchen. Aber es ist vor allem am Anfang, wenn du keine Ahnung hast, worüber sie sprechen. Es braucht viel Zeit, um es sich wirklich anzueignen. Ich hatte einmal pro Woche eineinhalb Stunden Unterricht. Und dann musste ich auch zuhause üben. Auch am Fernseher. Ich denke zwei oder drei Stunden pro Woche. Und dann bei der Arbeit üben. Es braucht viel Zeit, um es sich anzueignen und ich denke, dies ist der schwierigste Teil. Es ist wirklich eine neue Sprache, die man lernt.

Tania: Ja ist es. Hast du auch Schwierigkeiten von Seiten deiner Klient:innen wahrgenommen?

C: In der Zusammenarbeit mit ihnen? Ich denke, sie waren sehr begeistert, dass ich versucht habe, es zu lernen. Ich glaube es gab mehr positive Aspekte als Schwierigkeiten. Sie waren bereit mir zu helfen und wollten, dass ich sie verstehe. Ich glaube, unsere Verbindung wurde durch das Erlernen der Gebärdensprache tiefer. Es war eine durchweg positive Erfahrung. Ich glaub es waren keine Schwierigkeiten vorhanden. Wir waren beide motiviert uns zu verstehen. Sie wollten mir helfen und mich verstehen und ich wollte sie besser kennenlernen durch die Gebärdensprache. Es war Teamarbeit. Ja, es war eine gemeinsame Leistung. Das habe ich auch gedacht. Es war wirklich Teamwork. Sie haben mir geholfen, und ich habe mich mit ihnen besser verbunden, weil ich versucht habe, auf ihre Weise zu kommunizieren.

Tania: Jetzt, wo du Psychomotoriktherapeutin bist – würdest du Gebärdensprache wieder verwenden? Siehst du Potenzial für Gebärdensprache in der Therapie?

C: Auch bei hörenden Menschen?

Tania: Vielleicht. Auch mit autistischen Menschen, die nicht sprechen?

C: Ich glaube nicht, dass es schadet, wenn man sie verwendet. Ich glaube, es kann nur positiv sein, wenn du es nutzen kannst. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt bei der Nutzung. Ich denke es ist auf jede Art eine positive Erfahrung. Ich habe nicht daran gedacht, es bei autistischen Kindern, die nicht sprechen, zu nutzen. Aber ich denke, es könnte auch funktionieren. Auf der einen Seite machst du die Kommunikation eine Stufe leichter. Auf der anderen Seite ist es für diejenigen, der kommunizieren möchte, schwieriger, weil man es zuerst lernen muss. Gerade wenn man eine Therapie anbietet, sollte man wissen, was man tut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es positive Auswirkungen haben kann.

Tania: Also, für dich selbst würdest du offen dafür sein, es in der Therapie zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit ergibt?

C: Ja. Vielleicht auch als Experiment. Einfach um es auszuprobieren. Das wäre auch für dich interessant. Zu schauen, ob du eine Gruppe findest, wo du das testen kannst.

Tania: Das wäre meine Masterarbeit. Erst Bachelorarbeit darüber und dann im Master ein Experiment.

C: Nullgruppe und die Testgruppe.

Tania: Genau.

C: Viele Ideen.

Tania: Es wäre wirklich interessant, das zu testen und zu beobachten, ob es wirklich hilft oder gar nicht.

C: Es muss helfen.

Tania: Ich glaube das auch.

C: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht hilft.

Tania: Eine Frage in eine etwas andere Richtung: Welche Rolle spielt die Gebärdensprache für inklusive Arbeit mit Menschen? Gibt es diesen Begriff, den wir in der Schweiz haben, bei euch auch? In der Schweiz sprechen wir von inklusiver Arbeit – damit sie auch Teil der Gesellschaft sein und daran teilnehmen können.

C: Ich denke nur, dass es etwas Positives ist, wenn man sie verwenden kann. Deine Kommunikationsfähigkeiten werden über das blosses Sprechen hinaus erweitert. Ich denke, es ist ein grosser Pluspunkt, wenn du zusätzlich mit Gebärden kommunizieren kannst. Ich glaube, Menschen fühlen sich dadurch mehr einbezogen. Wenn man durch Sprechen nicht weiterkommt, aber durch Gebärdensprache Fortschritte macht, ist das eine positive Entwicklung.

Tania: Was denkst du über die Therapie in der Gesellschaft allgemein? Sollten wir als Therapeut:innen in der Lage sein, ein wenig Gebärdensprache zu können, um inklusiv zu sein? Wie siehst du das?

C: Ich denke, viele Therapeut:innen arbeiten bereits symbolisch mit kleinen Figuren oder Lego oder so etwas. Vielleicht kann man das ein wenig mit Gebärdensprache vergleichen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass alle das lernen. Es braucht viel Einsatz, um sich das anzueignen. Wenn man es nur einmal pro Woche nutzt, reicht das wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht sicher, ob jeder Gebärdensprache lernen sollte, aber vielleicht ist es eher eine Spezialisierung oder so etwas. Es ist ein grosser Vorteil, wenn man helfen kann und sagen kann: Ich kann auch gebärden. Aber das ist eher eine persönliche Investition und nicht etwas, das jede:r Psychomotoriktherapeut:in können muss. Aber das ist meine Meinung.

Tania: Ich will deine Meinung hören.

C: Ich habe in einem Team mit fünf Kolleg:innen gearbeitet und war die Einzige, die Gebärdensprache konnte. Nicht alle wollen sich das aneignen und den Aufwand betreiben.

Tania: Wie haben deine Kolleg:innen ohne Gebärdensprache gearbeitet?

C: Die meisten gehörlosen Menschen kamen zu mir. Das ergab Sinn. Sie fragten mich auch, welche Gebärden ich für Ballspiele oder Spielregeln verwende. Es war bei ihnen eher oberflächlich – wie es dir an einem bestimmten Wochentag geht, oder das Erklären der Spielregeln. Aber nicht: Wie fühlst du dich? Das war eher mein Spezialgebiet. Sie haben eher mit Händen und Füßen kommuniziert. Ich denke, ich habe das Richtige getan. Ich war mehr geschult und wusste: Wenn ich das frage, kann das die Antwort sein. Ihre Kommunikation war eher oberflächlich.

Tania: Die ganze Beziehung zwischen den Klient:innen und ihnen?

C: Ich glaube, bei ihnen war es mehr: Wir sind hier für Sport und Spass. Wir sind eine Gruppe und kooperieren miteinander. Ich wollte mehr wissen: Wie geht es dir, warum bist du hier, was kann ich für dich tun, was ist schwer, was können wir verbessern? Das war der Unterschied.

Tania: Denkst du, dieser Unterschied war wichtig für die Entwicklung deiner Klient:innen?

C: Ja. Ich fand es wichtig, sie besser kennenzulernen. Ich musste es machen. Ich wollte wissen, wie es ihnen geht und wer sie sind. Ich war sehr motiviert, das selbst zu tun. Aber vor allem, um sie besser zu verstehen. Ich fand es unfair, es nicht zu tun. Wie willst du sonst kommunizieren? Es ist sehr wenig, wenn man es nicht macht.

Tania: Ich verstehe das vollkommen. Es ergibt total Sinn.

C: Das dachte ich auch. Aber nicht alle denken so.

Tania: Ich denke auch, wenn du die Person nicht kennst, wie kannst du ihr wirklich helfen?

C: Und sie können nicht hören, also müssen wir etwas anderes tun, um uns besser zu verstehen.

Tania: Wir können Gebärdensprache lernen, sie können nicht lernen zu hören.

C: Genau, sie können es jetzt nicht lernen. Genau das ist passiert.

Tania: Was würdest du Psychomotoriktherapeut:innen empfehlen, die Gebärdensprache lernen möchten? Oder deine Geschichte hören und dich fragen: Wie kann ich das machen? Was soll ich tun? Was ist wichtig?

C: Ich glaube, man trifft nicht oft auf gehörlose Menschen in unserem Beruf. Oder man arbeitet z. B. bei Kentalis, wo meine Kollegin arbeitet. Dort ist alles mit

Gebärdensprache. Dort sind nur gehörlose Menschen. Aber wenn man nur einmal im Jahr jemandem begegnet, reicht vielleicht auch Stift und Papier. Aber wenn jemand motiviert ist – ich denke, die Idee mit den autistischen Kindern ist sehr gut. Ich denke es könnte wirklich helfen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Dann würde ich empfehlen, einen Kurs zu machen. Ich denke, es gibt drei Stufen. Ich habe die ersten beiden abgeschlossen, aber die dritte ist schwerer. Aber ich denke, die erste Stufe reicht, um mit Kindern auf eine andere Weise zu kommunizieren als nur durch Sprechen. Besonders in Räumen mit den Materialien, die wir als Psychomotoriktherapeut:innen nutzen – das ist ein doppelter Vorteil. Wenn du Material und Gebärden nutzen kannst, ist das eine sehr gute Idee.

Tania: Was denkst du – aktuell ist die Verbindung zwischen Psychomotoriktherapie und Gebärdensprache noch nicht sehr gross. Nur wenige arbeiten damit. Was braucht es, um das zu verbessern?

C: Vielleicht könnte man Gebärdensprache schon in die Ausbildung einführen. Ich denke an ein Semester, in dem jemand eingeladen wird, der sehr erfahren ist und zeigt, wie man sie in unserem Arbeitsfeld nutzen kann. So könnte man das Thema Gebärdensprache kennenlernen und sehen, ob es zu einem passt. Vielleicht kann man ein Pilotprojekt machen. Nicht im gesamten Studium, aber für Interessierte – als Zusatzangebot. Wenn man es grösser machen will, müsste man es fest ins Curriculum aufnehmen – wie Supervision oder sportliche Kompetenzen. Jetzt gibt es manchmal einen Gastdozenten für wenige Lektionen. Das ist zu wenig. Man kann in ein bis zwei Stunden nicht wirklich etwas über Gebärdensprache lernen. Vielleicht gibt es Psychomotoriktherapeut:innen, die Gebärdensprache nutzen und begeistert davon berichten möchten. Oder es lehren möchten. Ich würde da gerne teilnehmen.

Tania: Das klingt gut. Ich denke auch, das Thema ist einfach nicht präsent. Wir denken nicht daran. Wenn jemand kommt und darüber erzählt, wird es plötzlich sichtbar.

C: Genau. Wir reden jetzt darüber, aber ich bin fast mit dem Studium fertig und habe in vier Jahren nichts über Gebärdensprache gehört. Wenn ich darüber rede, finde ich das komisch, weil es eigentlich Sinn macht.

Tania: Ja. Ich sehe das genauso.

C: Das solltest du als Empfehlung mitnehmen, wenn du zurück in die Schweiz gehst. Deine Überlegungen zu deiner Zeit hier.

Tania: Ich werde es Marco, meinem Betreuer vom Austausch, sagen. Ich werde ihm sagen, dass das eine gute Idee wäre.

C: Vielleicht spreche ich auch mit ihm darüber.

Tania: Erzähl ihm von deiner Erfahrung.

C: Ich denke, es wäre schön, wenn Erst- oder Zweitsemester schon einen Einblick in Gebärdensprache bekämen. Einfach, um zu sehen, ob es passt oder inspiriert. Momentan ist die Psychomotorik sehr auf Sport fokussiert. Aber es gibt viel Potenzial, das zu erweitern. Zum Beispiel durch Gebärdensprache, diesen Aspekt der körperlichen Kommunikation.

Wie kann man das übertragen und zusammenbringen? Ich denke auch an Menschen mit einem Trauma. Wie schwer es ist, wenn man viel Schmerz und Schlechtes erlebt hat im Körper, das in Worte zu fassen. Vielleicht hilft auch da Gebärdensprache.

Tania: Wer weiss. Möglichkeiten gibt es. Ich hatte im Praktikum ein Kind mit traumatischen Erfahrungen. Ich weiss nicht, ob man das im Englischen auch so nennt. Selektiver Mutismus. Sie sprechen nicht. Ich dachte, Gebärdensprache wäre auch da eine Möglichkeit.

C: Ich denke, das ist eine gute Idee. Mal sehen.

Tania: Ich habe keine weiteren Fragen. Es war sehr interessant, deine Erfahrungen zu diesem Thema zu hören. Vielen Dank!

C: Gern geschehen. Ich denke, es ist schwer zu erforschen. Es ist ein sehr grosses Thema. Und auch die Antworten sind sehr lang.

Tania: Ich denke das auch. Mal sehen, wie sich alles entwickelt. Ich habe deine Zeit wirklich geschätzt – vor allem so früh am Morgen!

10.2.4 Interview Expertin C (englisch)

Tania: Okay, I will tell you really short about my topic and what I'm writing about. So it's about using sign language in psychomotoric therapy. (.) And it was because I used sign language in my previous work before I started to study. And during my studies at the university where I study, there are also sign language translators.

C: Yeah, yeah.

Tania: Yeah, it's also that study. (.) So I had contact with them and we were talking about that psychomotor therapy and sign language. It could be connected much more because both are with the body, working with the body and stuff like that. So we were discussing a lot and then I decided to write my bachelor thesis about it. Yes. Yeah, and so my research question is actually like, how can sign language be used in psychomotor therapy? How could it look like? It doesn't have to be like that for everyone, but just examples of that. Exactly. So that's the whole topic.

C: Oh, interesting topic.

Tania: It is. Yes, it really is. And I'm really happy that I chose it.

C: Is there any research about it?

Tania: No, not really. That's the problem. I was searching a lot for already studies that were made or something. And there is not a lot. Like there are some similar things, but not really that specific. Not this topic. So because of that, I chose it.

C: Good for you

Tania: Also because of that, I decided to take this topic because I think it's a good start to maybe get things going. Yeah, to connect it a little bit more. Yeah, exactly. (..) Yeah. So do you have any further questions about the topic? Is that clear?

C: No. It sounds clear as well.

Tania: Ok good. Then I'm happy. I'm happy about that. So then I would say we just start. (.) My first question would be, just tell me about like, how did you get to that topic? How did you get into sign language, into psychomotor therapy? What is your background?

C: Well, I used it in my previous job as well, not in my job as psychomotor therapist right now. So it's been a while, I think five years ago. Yeah. And I was working in a jail with people who had treatment. And I did the sports part. (..) And, you know, they had similar departments for deaf people as well. So in and out of the facility. And they came to us for their treatment. And I found it difficult not to be able to communicate to them the way we do right now. So I felt the urge to do the education to learn how to use sign language, to understand each other better. That was the main goal. (..) That's an effort. It's not easy. Definitely not, no. But I had so much fun and it was a lot easier in contact if you communicate the way they do. Because they can't hear us. So you have to do your best to communicate to them. That's what I thought. (..) And I used it mainly when I visit them at the department where they were. So I did... To connect, I came there and drank coffee with them. And to see how everything goes on a department like that. And it goes very fast then. You think, ooh, what are they talking about? And then they came to me in the pool or in the fitness area or in the sports area. And I tried to use what I saw and what I learned in our therapy to bring it back. So I think it's a very fine or good way to make a connection on a deeper level. For them it's just normal. But I thought in our therapy it was a big effort if you can use sign language.

Tania: It's just a way of communication.

C: Yes. And for them it's so normal and we have to work hard for it. I think it's very positive if you can use that to level down to their community style. (..) You understand each other better. And you can draw and you can try to talk or sign something you think is the right way. But if you really understand how to use the sign language it's so much easier to make contact with them. Also on a deeper level. They can share more as well about how they feel or how they're doing. (.)

Tania: I was just wondering. I had already an interview with an expert from Switzerland. And she told me she's working with children. And she told me that she recognized that a

lot of children have problems with emotions. (.) Knowing their emotions and also talking in sign language about their emotions. Did you also recognize that? That this part is more difficult than the normal small talk kind of part?

C: I think small talk is easy because everybody knows a small part of sign language about how you're doing. Good, okay or not okay. (.) And how was your weekend for example. But if you really want to connect about emotions and how they really feel. (.) It's a lot difficult for them if you don't use the sign language. And what I did was using smiley faces also. Green, orange and red. Of making a way in to talk about that. (.) I used a lot of drawings as well to communicate. So that was a little bit double maybe. (.) It was easier to make contact with those pictures as well. But I recognize it. It's not easy for them to talk about emotions. Especially not to people who don't know how to sign. (.) They don't tell them. (.) And then all of a sudden they can become mad or aggressive. And you think like where did that come from? And if you can be a little bit earlier just to talk about them through sign language. I think it's a very positive development.

Tania: Did you also work with other clients with sign language or only with deaf people? (.)

C: Only with deaf people. (.) I used it as well when my children were little. (.) In my work just for the deaf people. (.)

Tania: Do you think that it could also help for other people? Or it could also be that... (..)

C: I think if you work with children it could be a positive thing as well. I think for children it can be hard to talk about your feelings. (.) And I think it's difficult for a child to talk about how you feel. And maybe it's easier if you can sign it or point at something. Or draw something or point at a drawing. (.) And then start talking about it. It could maybe be a nice step to talking. So starting with sign language or pictures. And then it's easier to talk about it. (.) That would be a nice development I think. Thinking about it now.

Tania: It sounds logical kind of also. Because children first move the body. Exploring with the body.

C: And I think a lot of people learn by watching. Not just by hearing. But watching and seeing doing something else. (.) That's how they learn. You do something and I'll copy it. And if you use sign language I think that maybe it would be easier then. To talk about how you feel or what's wrong with you. (.)

Tania: Totally could be. (..) You told me that you use sign language with your clients. With the deaf people. (.) To also connect with them and communicate. Do you feel that the communication and especially the connection between you and the clients was better with the sign language?

C: I think it improved a lot. When I started to learn the language, I asked them for help as well. When they were with me in the fitness area and they were on a bike or something.

And I was like, I can't remember how was it. Then I wrote it down. And they helped me to remember how it was. They felt important as well to teach me also. To understand them. (.) When I passed them in the hallway. They were like, hey. And just chatting around. Before that it was only hi and then going through. And now they stopped and just tried to organize a conversation. I definitely, there's a big difference. If you are able to communicate their way. (.)

Tania: Do you also see that point with, for example with refugees or something. I'm just thinking about. It could go in a similar direction. That if you don't understand the language and you don't feel understood. Like understood by the therapist or whoever. Then you don't really connect.

C: No, that's true. I think there's definitely a possibility. But I also think sign language is not a worldwide thing, where it's all the same. In different cities you have different signs. So that's the hard part I think. But maybe there are signs that are similar. To different cultures or countries. That you can use to understand each other better. (.)

Tania: Yeah, okay. (.) Thank you. (..) Yeah, do you see. (..) Wait, I have to. That question we had already. (...) Oh yeah. What challenges did you experience. With using sign language. For yourself but also for clients. (.) Where were the difficulties in this whole experience?

C: I think mostly at the beginning. When you're starting to learn sign language. (.) It's so much. There are so many signs. (.) Yeah. And the grammar is different. By when you talk or when you sign. When you talk it's like ABC. And when you sign it's CBA. It's turn around. So I had to think about it a lot. In the beginning. Like oh god how do I. I have to mix it up. And what sign does it match. (..) What helped me was just. Asking for help all day through. Like I don't know I'm learning. Help me pointing at things. What's the sign for this. What's the sign for that. And if you start to get a little bit more developed. Then it's easier to communicate. But there are still. There's still so much I don't know about sign language. It's just I used it specifically in my job. But I can't imagine if you want to know more. About their lives or their families. Or it's maybe more difficult to understand. But you have to practice and practice. You have to do it all over again. All day long and weeks after a part. (..) I think it's a bit more harder. If I would try it right now. Than five years ago. Because if you don't use it. You forget it very quickly I think. So I know the base still. But specific things I have to remember. Or just think new classes starting. (..) But it's partly in the beginning. When you don't have a clue where they're talking about. (...) It takes a lot of time to make it your own. (...) I had class I think one and a half hour a week. (.) And then you had to practice at home. On the television as well. I think two or three hours a week. And then practice just at work. So it takes a lot of time to make it your own. (.) And I think that's the most difficult part. It's really learning a new language.

Tania: Yeah it is. Did you also see difficulties from the side of your clients? (...)

C: With working with them? I think they were very excited that I tried to learn it. And I think there were more positive than there were difficulties. They were eager to help. And to help me understand them. And I think our connection made a better or deeper level. Through learning the sign language. Then we had difficulties. I think it only was a positive experience. I don't think there were difficulties. No, we both were eager to understand each other. And they wanted to help me and understand me better by sign language. And I wanted to get to know them better by sign language. It was teamwork. Yeah, it was a mutual effort. That's what I thought. It was really teamwork. They helped me and I got more connected to them. By trying to communicate their way. (...)

Tania: Now when you are a psychomotor therapist, would you use sign language again? (.) Do you see potential of sign language in the therapy?

C: At hearing people as well?

Tania: Maybe. (.) Also with autistic people who don't speak?

C: I don't think you do harm if you use it. I think it can only be a positive way if you are able to use it. I don't think there is anything that could make it difficult if you use it. (.) I think in any way it's a positive experience. (.) I didn't think about that, about autistic children who don't speak. But I think it would work as well. (.....) On one side I think you are making a little step down to communicate. So it's easier for them. And on the other side it's maybe for the one who is trying to communicate that way. It could be harder because you have to learn. (..) Especially when you are facilitating therapy. I think you really have to know what you are doing. (....) I can only imagine it could work out positively if you use it.

Tania: So for yourself you would be open to use it in therapy if there is a chance? (..)

C: Yes. As an experiment maybe also. Just to try it. (.) That would be interesting for you. See if you can find a group where you can test it.

Tania: That would be my master. (..) First bachelor about that and then master's to do an experiment.

C: Zero group and the group.

Tania: Exactly. (.)

C: Lots of ideas. (..)//

Tania: It would be really interesting to test it and to watch the difference. (.) Does it really help or not at all? (..)

C: It has to help.

Tania: I believe it too.

C: I can't imagine it doesn't help.

Tania: A question a bit in a different direction. (..) What role does sign language play for inclusive work with people? Do you also have this term we have in Switzerland? We say the inclusive work so that they can be also in society and participate. (...)

C: I only think it is a positive thing if you can use it. It makes your communication skills a lot bigger than just talking. I think it is a big plus if you can use sign language as well in your communication. I think people feel more included. If you don't make progress just by talking but make a little progress by using sign language as well. I think that is only a positive development. (.)

Tania: What do you think about the whole therapy part in society? Should we as therapists be able to use sign language in a small kind of way so that we can be inclusive? (..) How do you see that?

C: I think that a lot of therapists use symbolic work already by little persons or Lego or something like that. Maybe you can compare it a little bit to sign language. I am not sure if you can make everybody happy by using it. It does take a lot of effort to make it your own, the sign language. If you only use it once a week for example, I think that is too less to use it effectively. I am not sure if everybody has to use sign language but maybe it is a specialization or something. That is a big plus if you can help children or adults if you say I can use sign language as well. (.) I think that is more of a personal investment than that you have to say every psychomotor therapist needs to use sign language. But that is my opinion. (..)

Tania: I want to hear your opinion. (..)

C: I worked in a team with five colleagues and I was the only one with sign language. Not everybody is eager to make it their own and put on the effort to learn the sign language.

Tania: How did the others of your colleagues work without sign language?

C: Most of the deaf people came to me in my schedule. (.) That makes sense. (.) They asked me as well what I use for signs like in the gym for the ball and the game rules. How do you do that? (..) It was a little bit more shallow their communication. How are you doing on a day of the week or the rules of the game. But not how do you feel. That was more my specialty. (.) They did it by hands and feet I guess. I think I am doing the right thing. (.) I was more educated and knowing if I ask this then it can be the answer. (..) I think it was a bit more shallow at their side. (.)

Tania: Like the whole relationship between clients and them.

C: I think with them it was more we are here for doing sports moments and having fun. We are like a group and cooperating together. (.) I wanted more to know about how are you and why are you here. What can I do for you, what is difficult, what can we do better. So that was a difference.

Tania: Do you feel that this difference was important for your clients to improve?

C: Yes. (.) I thought it was important for me to learn to know them, to get to know them better. I just couldn't do it. I have to do it because I want to know how they do or how they are. I was very motivated to do it myself. But especially for them to understand them better. (.) I didn't think it was fair not to do it. Because how do you communicate then? It is very small if you don't do it. (.)

Tania: I totally understand. (.) It makes total sense for me.

C: I thought as well but not everybody thinks like that.

Tania: I also feel like if you don't know the person how can you really help them on a deeper level.

C: And they can't hear so we have to do something else to understand each other better.

Tania: We can learn sign language but they can't learn to hear.

C: Exactly, they can't learn it now. That is exactly what happened. (..)

Tania: What would you recommend for psychomotor therapists that want to learn sign language? Or hear about your story and then come to you and ask you how do I do it? What should I do? What is important?

C: I think you don't find a lot of situations with deaf people in our work. Or you have to work at Kentalus for example where my classmate works. Everything is with sign language. There are only deaf people. I think for the one person you met once a year probably. (.) Maybe you can use a pen and paper to communicate that way. But if somebody is eager to learn. I think there is a very good idea at your question about the autistic children. I think that would really help. Now thinking about it. (.) Then I would recommend to do a course and learn the sign language. I think you have three levels to learn. I did the first two but the third is more difficult. (..) But I think you can use the first one. For children it is enough to communicate in another way than just speaking. And they have to hear. (...) Especially when we are in a room where we can use the material we use as a psychomotor therapist. I think it is a double plus. If you can use the materials and you can sign what you want. (.) I think it is a very good idea. (..)

Tania: What do you think now the whole topic of psychomotor therapy and sign language this connection is not that big. There are just a few people that do it. What do you think is needed to improve that? (.)

C: Maybe it could be a way to introduce sign language in the education here already. I can think of a semester where you can fly in somebody who is very skilled at it. And learns how to use it in our working area I think. (.) Maybe that is an opportunity to just meet with the topic sign language. And then you can see if you are connected to it or think I don't want to do anything with it. (..) Maybe they can make a pilot of something. Or maybe you can make a pilot and say if you are interested you can write it down. And then we do it in a small group so you can do it in an extra hour for example. (..) So it is not

in the whole education for everybody but maybe just for the people who are interested in it.

C: But if you want it on a bigger scale you would say then make room for it in the education itself. Like the supervision and all the sporting skills we are doing here. Make it a part of it. Now it is just you are going to class for five weeks and the last week you have... Sometimes you have a person they fly in to tell or talk about something. I think that is too little. (.) It doesn't fit in one or two hours I think to talk about sign language. (..) Maybe there are psychomotor therapists who are already using sign language and are really excited to be here and to tell something about it. Or to practice it. I would like to practice it then.

Tania: Yeah that sounds good. I also feel like that it is just not that present in our heads. We don't think about it. So if someone comes and tells us about it then it is like getting present and then you are up.

C: Yes. It is because we meet now but I am almost done with the education. I haven't heard anything about sign language in the past four years. When I talk about it I think that is weird because it makes sense if you do.

Tania: Yeah. (.) I feel so too actually.

C: I think that should be a recommendation from your side if you go back to Switzerland. I will say it. Your reflections on your period here.

Tania: I will say it Marco. He is my supervisor from the exchange. I will let him know that would be a good thing.

C: Maybe I can talk to him about it as well.

Tania: Tell him the experience that you had.

C: I think it is fun for first years or second years to get introduced with sign language. Just to see if it fits you or if you think I am inspired by it. Something like that. I also feel like it is really focused on sports, psychomotor therapy at the moment. I feel like there is a lot of potential to open that up a little bit and go deeper. (.) Also for example with sign language, this aspect of your body of communication. How can we transfer that and put it together. I have to think about people with trauma as well. How hard is it if you experience lots of pain and bad experience in your body. You can't give the words because you are not able to give it words. (.) Maybe sign language will use as well.

Tania: Who knows. Possibilities. I was also thinking about I had a child in an internship who had trauma experiences. I don't know if you call it also like that in English. But like selective mutism. They don't speak. I also thought sign language would be a thing.

C: I think it is a good idea. Let's see. (.)

Tania: I actually don't have any further questions. (.) It was really interesting for me to hear about your experience. What do you think about the topic. (.) Thank you very much.

C: You are welcome. I think it is hard to investigate. It is still a really long thing. It has a really long answer as well. I think so too. (..)

10.3 Eigenständigkeitserklärung